

Relatório do Workshop

Inovações no processo de pesquisa na Amazônia

Este documento reúne os debates e reflexões dos participantes do workshop "Inovações no processo de pesquisa na Amazônia"

Relatório do Workshop 4 do Projeto "Poder das Conexões: Colhendo Lições e Fortalecendo as Coalizões para a Conservação da Amazônia"

Maio de 2026

Organizers		Collaborators
UF IFAS UNIVERSITY of FLORIDA		
GORDON AND BETTY MOORE FOUNDATION		

Relatório do Workshop "**Inovações no processo de pesquisa na Amazônia**", realizado de 8 a 11 de dezembro de 2025 em Puerto Maldonado, Madre de Dios, Peru.

Organização: Programa de Conservação e Desenvolvimento Tropical da Universidade da Flórida (TCD/UF), em colaboração com a Fundação Bette e Gordon Moore.

Apoio: Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA).

Como citar este documento

Poder das Conexões (2026) Inovações no processo de pesquisa na Amazônia: Relatório do workshop. Puerto Maldonado, Madre de Dios, Peru.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20418848>

Contribuições dos autores

Líderes/Especialistas Temáticas: Leitão-Barboza, M. S., Toledo, M. **Organização da oficina:** Luna-Celino, V., Castro, L. **Concepção e design da oficina:** Dain, J., Leitão-Barboza, M. S., Toledo, M., Montero, P., Kainer, K., Loiselle, B., Luna-Celino, V., Useche, P. **Geração de dados:** Aya-Cuero, C., Briceño-Huerta, F., Carrasco-Rueda, F., Dain, J., De Souza, A., Encalada-Romero, A., Espin, J., Flores-Negron, C., Flores Turdera, C., García-Blásquez, J., Garrido-Corredor, A.M., Hallett, M., Kainer, K., Larrea-Alcázar, D., Leitão-Barboza, M., Li, F., Loiselle, B., López-Cuervo, J., Luciano, G., Luna-Celino, V., Miranda Beas, A., Montero, P., Selaya-Garvizu, G., Soto-Vargas, C., Tejeda-Gomez, V., Toledo, M., Ungar, P., Useche, P., Valdera-Sandoval, A., Varese-Zimic, M., Villota-Mogollón, J., Vriesendorp, C., Wai Wai, J. X. **Coleta de dados e rascunho original:** Garrido-Corredor, A.M. **Revisão e edição de rascunhos:** Leitão Barboza, M., Toledo, M., Espin, J., Kainer, K. **Facilitação do workshop:** Dain, J., Montero, P. **Fotografias:** Valdera-Sandoval, A. **Concepção de projeto e captação de recursos:** Kainer, K., Loiselle, B., Dain, J., Useche, P.

1. Pan-Amazônia. 2. Inovação 3. Práticas inovadoras 4. Processo de pesquisa 5. Impactos

Tabela de Conteúdo

<i>APRESENTAÇÃO</i>	5
<i>PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DO WORKSHOP</i>	7
Objetivos e pauta do workshop.....	8
Participantes do workshop e suas origens.....	10
<i>DIA 1: CONHECENDO-SE</i>	13
1. Bem-vindo ao workshop.....	13
2. Apresentação dos participantes.....	13
3. Apresentação do projeto POC.....	15
<i>DIA 2: DEFINIÇÕES COLETIVAS</i>	16
1. Alinhamento das expectativas.....	16
1.1. Expectativas expressas na reunião virtual anterior.....	16
1.2. Expectativas emergentes no workshop presencial.....	17
2. Explorando os Três I's: Inovação, Impacto e Inclusão.....	18
2.1. Inovação em pesquisas para a conservação da Amazônia.....	18
2.2. Impacto nas pesquisas de conservação na Amazônia.....	22
2.3. Inclusão nas pesquisas de conservação na Amazônia.....	25
3. Colhendo perspectivas dos três I's.....	28
<i>DIA 3: EXPERIÊNCIAS COMPARTILHADAS</i>	30
1. Reflexões emergentes sobre a feira de pôsteres.....	32
2. Discussão sobre ética no processo de pesquisa.....	33
Etapa 1. Formação de grupos e definição de questões de pesquisa.....	34
Etapa 3. Coleta de dados.....	35
Etapa 6. Disseminação dos resultados.....	36
Etapa 7. Propriedade dos dados.....	38
<i>DIA 4: LIÇÕES APRENDIDAS E PRÓXIMOS PASSOS COLETIVOS</i>	40
1. Lições aprendidas.....	40
2. Aprendizado compartilhado: o que trazemos e o que levamos.....	44
3. Reflexões finais das líderes temáticas.....	45
4. Produtos da oficina e próximos passos coletivos.....	47
<i>ANEXO</i>	50
A. Agenda completa e detalhada do workshop.....	50

Lista de siglas e abreviações

ACCA	Associação para Conservação da Bacia Amazônica
ACEAA	Conservação Amazônica - Associação Boliviana para Investigação e Conservação dos Ecossistemas Andino Amazônicos
CARE	Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics (Benefício Coletivo, Autoridade para Controlar, Responsabilidade, Ética)
DOI	Identificador Digital de Objeto
DNA	Ácido desoxirribonucleico
eDNA	Ambiental DNA
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, Reusable (Localizável, Acessível, Interoperacionais e Reutilizáveis)
I's	Inovação, impacto e inclusão
ONG	Organização não governamental
NODO	NODO Conservação, Centro de Ecologia Tropical e Conservação
POC	Poder das Conexões
TCD	Conservação Tropical e Desenvolvimento
UF	Universidade da Flórida
UFOPA	Universidade Federal de Oeste do Pará
EUA	Estados Unidos da América
WCS	Sociedade de Conservação da Vida Selvagem

APRESENTAÇÃO

Entre 8 e 11 de dezembro de 2025, em Puerto Maldonado, Peru, pesquisadores de universidades, centros de pesquisa, organizações não governamentais, entre outros, se reuniram para participar do workshop intitulado "Inovações no processo de pesquisa na Amazônia". Este documento é um registro de ideias, experiências e reflexões sobre o que significa realizar pesquisa de conservação na Amazônia de forma inovadora, inclusiva e impactante.

O workshop foi realizado no âmbito do projeto *Poder das Conexões: Colhendo Lições e Fortalecendo os Elos para a Conservação da Amazônia* (doravante POC), uma iniciativa do Programa de Conservação e Desenvolvimento Tropical da Universidade da Flórida e com o apoio financeiro da Fundação Gordon e Betty Moore.

Este projeto parte da premissa de que a Amazônia, um dos biomas mais biodiversos e relevantes do planeta, está profundamente conectado aos sistemas sociais, políticos e econômicos globais. Dessa forma, mudanças nas políticas internacionais, na agenda de prioridades o investimento de recursos econômicos ou nos padrões de consumo em outras regiões do mundo afetam diretamente os povos e territórios amazônicos. Por esse motivo, a proposta central do projeto é promover processos coletivos de aprendizagem e fortalecer coalizões e redes de colaboração entre países panamazônicos, conectando conhecimentos acadêmicos, tradicionais e comunitários.

O projeto reconhece que a conservação eficaz da Amazônia só pode ser alcançada lado a lado com as populações amazônicas. Assim, o conhecimento, as práticas e os modos de vida desenvolvidos pelos povos indígenas, pelas comunidades tradicionais e pelas organizações locais são valorizados, oferecendo soluções inovadoras e replicáveis para os desafios da sustentabilidade.

O projeto iniciou em janeiro de 2025 e será finalizado em setembro de 2026, incluindo uma conferência internacional em Gainesville (EUA) em fevereiro de 2026, com a participação de líderes temáticos e representantes dos diferentes parceiros envolvidos. Durante esse período, cinco oficinas temáticas foram realizadas em diferentes países da Amazônia:

1. Sociobioeconomias e Finanças da Conservação (Brasil, maio de 2025);
2. Transformando instituições para capacitar a próxima geração de líderes em conservação da Amazônia (Bolívia, julho de 2025);
3. Gestão colaborativa focada nos povos indígenas e nas comunidades locais (Brasil, setembro de 2025);
4. Inovações no processo de pesquisa (Peru, dezembro de 2025);
5. Instrumentos de Direitos e Governança Indígenas (Equador, janeiro de 2026).

No caso particular do quarto workshop “Inovações no processo de pesquisa”, foi planejada a realização de apresentações temáticas, discussões em grupo por país e exercícios participativos foram combinados, convidando os participantes a refletir sobre a inovação para a conservação a partir de suas próprias práticas de pesquisa. Durante 3.5 dias, os participantes compartilharam suas abordagens metodológicas, ferramentas tecnológicas e práticas de criação conjunta de conhecimento, questionando de forma empática e construtiva como essas iniciativas fortalecem a colaboração entre comunidades locais, cientistas e tomadores de decisão, além de gerar impactos

sociais, políticos e ambientais em diferentes escalas, temporais e espaciais. O workshop também incluiu espaços para sistematização do aprendizado, análise de casos específicos e planejamento dos próximos passos.

Este relatório apresenta os momentos-chave, as atividades mais relevantes e os temas abordados durante o workshop, conforme documentado pela equipe da Universidade da Flórida. A intenção é que essas contribuições sirvam para promover e fortalecer a inovação na pesquisa para a conservação na Amazônia, refletindo sobre seu impacto, suas formas de inclusão e os mais altos padrões éticos, considerando critérios de equidade.

Figura 1. Participantes do workshop

PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DA OFICINA

Este workshop, assim como os outros quatro workshops temáticos do projeto POC, foi resultado da colaboração entre os líderes temáticos e a equipe da Universidade da Flórida (UF). Os líderes temáticos foram selecionados com vários meses de antecedência devido à sua ampla experiência na Amazônia e no tema específico do workshop. A partir de então, por meio de reuniões semanais, eles e a equipe da UF moldaram o evento: primeiro definindo conjuntamente os objetivos e depois elaborando a lista de participantes, selecionada pela relevância de seus conhecimentos e sua abordagem à ação.

Alguns meses antes do workshop, também foi formada a equipe de facilitação, liderada por duas pessoas: o facilitador da equipe da UF e um facilitador externo de um país amazônico, este último também identificado pela equipe organizadora do workshop. Com os objetivos definidos e os participantes confirmados, essa equipe elaborou a pauta, que foi posteriormente revisada e validada por todo o grupo organizador.

Durante o workshop, a facilitação foi realizada com uma abordagem flexível e participativa, garantindo que cada participante pudesse contribuir de forma significativa para as discussões. Todos os dias, e às vezes até durante as sessões, a equipe organizadora se reunia brevemente para refletir, avaliar o desenvolvimento do processo e, se necessário, ajustar a agenda ao longo do processo.

Finalmente, após o workshop, a equipe organizadora trabalhou nos resultados, que foram compartilhados com os participantes para validação em uma reunião virtual. Esse foi um processo iterativo, que foi refinado e fortalecido a cada oficina.

Objetivos e pauta da oficina

O principal objetivo deste workshop foi gerar um espaço para diálogo, reflexão e troca interdisciplinar e transfronteiriça entre pesquisadores, membros de organizações não governamentais, representantes indígenas e consultores – tudo centrado em práticas inovadoras de pesquisa em apoio à conservação amazônica.

Objetivos específicos:

- Criação de uma comunidade (rede) entre profissionais que realizam pesquisas sobre conservação biocultural e da biodiversidade na bacia amazônica
- Avançar as reflexões sobre inovação nos processos de pesquisa na Amazônia
- Promover a troca de experiências em termos de métodos, lições aprendidas e experiências bem-sucedidas que possam ser replicadas em outros territórios e locais
- Refletir sobre as dimensões éticas da inovação nos processos de pesquisa
- Discutir e planejar coletivamente os próximos passos para fortalecer a conservação da biodiversidade na Amazônia e as redes colaborativas que apoiam esses esforços

Tabela 1. Agenda do workshop

Dia	Tema Central	Atividades
Dia 1 12/08/2025	Construindo comunidade	<ul style="list-style-type: none">- Bem-vindos (intervenções UF e ACCA) e apresentação da equipe POC.- Apresentação dos objetivos, conteúdos e metodologia do workshop.- Apresentação dos participantes (quem eu sou, onde trabalho) e apresentação de seus principais ou "objetos" importantes de casa.- Fechamento e informações logísticas para os próximos dias.
Dia 2 12/09/2025	Preparando o terreno: geração de conhecimento para a conservação biocultural	<ul style="list-style-type: none">- Compreendendo o Contexto e Estabelecendo Fundamentos Comuns: Os participantes foram convidados a responder à seguinte pergunta:<ol style="list-style-type: none">1. No contexto da pesquisa de conservação amazônica, o que inovação significa para você?2. Na sua experiência, o que torna a pesquisa na Amazônia impactante?3. Na sua experiência, o que torna a pesquisa na Amazônia inclusiva?Essas questões foram abordadas individualmente, em pequenos grupos e em plenário.

<p>Dia 3 12/10/2025</p>	<p>Melhores Práticas em Ação: Métodos, Ferramentas e Considerações Éticas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Compartilhando Experiências e Abordagens Inovadoras: Para uma feira de pôsteres, os participantes elaboraram cartazes individuais sobre suas próprias pesquisas. Os cartazes foram colocados nas paredes e os participantes foram divididos em 2 grupos para visitar cada pôster e ter tempo para sessões de perguntas e respostas. - Discussão sobre considerações éticas: em pequenos grupos, os participantes foram convidados a refletir sobre dilemas éticos que enfrentaram em seu processo de pesquisa e como lidaram com esses dilemas.
<p>Dia 4 12/11/2025</p>	<p>Juntando tudo, Alianças e o Caminho à Frente</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Definindo Lições Aprendidas, Produtos Potenciais e Próximos Passos Coletivos: os participantes foram convidados a responder as seguintes perguntas no papel: <ol style="list-style-type: none"> 1. Qual ideia ou prática eu levo do workshop? 2. Que ideia ou prática eu trouxe para o workshop? <p>As respostas foram compartilhadas em plenário.</p> - Em seguida, foi aberto um espaço para que os participantes decidissem em plenário sobre as próximas ações ou iniciativas que gostariam de adotar em grupo. A pergunta orientadora foi: O que você gostaria de fazer com esse grupo? - Avaliação do workshop e despedida

Participantes da oficina e suas origens

O workshop contou com um grupo de 24 participantes, além da equipe organizadora. Como mencionado acima, a seleção desses participantes foi cuidadosa, para proporcionar uma diversidade de experiências inovadoras em termos disciplinares e geográficos relacionadas à conservação biocultural na Amazônia. Os participantes deste workshop fazem parte de organizações não governamentais (ONGs), universidades, institutos de pesquisa, estações biológicas, coletivos independentes e empresas de consultoria. Além disso, três dos participantes, além de estarem ligados a uma das instituições mencionadas, são representantes de grupos indígenas do Brasil e da Guiana (Figura 2).

Além da diversidade institucional, os locais onde os participantes desenvolvem suas pesquisas abrangem uma ampla faixa geográfica na região amazônica (Figura 3). Pessoas de 6 países participaram. Essa diversidade possibilitou identificar padrões regionais, mas também destacar os avanços e desafios associados às políticas e ações de conservação nas diferentes localidades.

Figura 2. Distribuição dos participantes por tipo de afiliação institucional

Figura 3. Distribuição dos participantes de acordo com o país onde realizam suas pesquisas

Abaixo está uma lista completa dos participantes da oficina, com afiliação institucional, seus endereços de e-mail, e países onde atuam.

Tabela 2. Lista completa dos participantes da oficina

Nome	Organização	E-mail	País de ação
Ana Maria Garrido	Universidade da Flórida	a.garrido@ufl.edu	Colômbia
Ana Miranda Beas	Pontificia Universidade Católica do Peru	c.mirandab@pucp.pe	Peru
Anamélia de Souza Jesus	Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá	anaa.sj@gmail.com	Brasil
Andrea C. Encalada Romero	Global Research and Solutions Center, Universidad San Francisco de Quito	aencalada@usfq.edu.ec	Equador
Angie Valdera Sandoval	ACCA	avaldera@conservacionamazonica.org	Peru
Bette Loiselle	Universidade da Flórida	bloiselle@latam.ufl.edu	EUA
Carlos Aya Cuero	Fundação ONG Kurupita	ekatenkes24@gmail.com	Colômbia
Carolina Soto Vargas	Instituto de Pesquisa de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt	csoto@humboldt.org.co	Colômbia
Cecilia Flores Turdera	Sociedade de Conservação da Vida Selvagem	cflorest@wcs.org	Bolívia
Cesar Flores Negron	Aliança de Vida Selvagem do Zoológico de San Diego	c.flores@sandiegozoooperu.org	Peru
Corine Vriesendorp	Parceria para a Conservação da Bacia Amazônica - ACCA	cvriesendorp@conservacionamazonica.org	Peru
Daniel Larrea Alcazar	Conservação da Amazônia - ACEAA	dlarrea@conservacionamazonica.org.bo	Bolívia
Farah Carrasco Rueda	Museu Field de Chicago	fcarrasco@fieldmuseum.org	Peru/EUA
Fernando Li	Unidade de Pesquisa de Vida Selvagem Rupununi	rli.fernandoli@gmail.com	Guiana
Fiorella Briceño Huerta	Universidade Internacional da Flórida	fiorelabh@gmail.com	Peru
Galia Selaya Garvizu	Ecosconsult	galiaselaya@gmail.com	Bolívia
Gersem dos Santos Luciano	Universidade de Brasília	gmapolero@gmail.com	Brasil

Jaime Xamen Wai Wai	Universidade Federal de Minas Gerais	jaimewaiwai@hotmail.com	Brasil
Javier García Blásquez López	Universidade Peruana de Ciências Aplicadas	javier@garciablasquez.com	Peru
Johana Villota Mogollón	Unicomfacauca e Associação Salvemos Selva	jvillotam@unal.edu.co	Colômbia
Johanna Espin	Universidade da Flórida	johannaespinm@gmail.com	Equador
Jon Dain	Universidade da Flórida	jdain@latam.ufl.edu	EUA
Juliana López Cuervo	Coletivo Popuña	julopezcu@gmail.com	Colômbia
Karen Kainer	Universidade da Flórida	kkainer@ufl.edu	EUA
Mariana Varese Zimic	Sociedade de Conservação da Vida Selvagem e Aliança das Águas Amazônicas	mvarese@wcs.org	Peru
Marisol Toledo	Universidade Autônoma Gabriel René Moreno	marisoltoledo@uagrm.edu.bo	Bolívia
Matthew Hallett	Universidade da Flórida e Zoológico e Jardim Botânico de Jacksonville, Flórida	mhallett2320@ufl.edu	EUA
Myrian Sá Leitão Barboza	Ministério do Meio Ambiente do Brasil	myrian.barboza@ufopa.edu.br	Brasil
Pamela Montero	Legado	pamelamonteroa@gmail.com	Peru/EUA
Paula Ungar	Tropenbos, Colômbia	direccion@tropenboscol.org	Colômbia
Pilar Useche	Universidade da Flórida	useche@ufl.edu	Colômbia/EUA
Vanessa Luna	Universidade da Flórida	lunacelino.dv@ufl.edu	Peru
Vania Tejeda Gomez	Conservação do Instituto Smithsonian e NODO	vania@nodoconservation.org	Peru

DIA 1: CONHECENDO-SE

1. Bem-vindo ao workshop

A abertura do workshop ocorreu na noite de 8 de dezembro no Hotel Cabaña Quinta, em Puerto Maldonado. As palavras de boas-vindas foram realizadas por Corine Vriesendorp, Diretora de Ciências da ACCA. Em suas palavras de abertura, além de agradecer aos participantes, coorganizadores e financiadores, Corine fez um chamado para tomar consciência do lugar onde estávamos: Puerto Maldonado. "Este lugar, caracterizado por sua alta biodiversidade, também passou por mudanças recentes e aceleradas devido à mineração ilegal de ouro. Portanto, estar ciente do local onde o workshop é realizado nos ajuda a pensar não apenas sobre a riqueza desta região, mas também sobre os desafios e dinâmicas complexas que convergem aqui".

Depois, a Professora Karen Kainer da Universidade da Flórida apresentou a equipe organizadora, começando pelos outros colíderes do projeto: Jonathan Dain, Pilar Useche e Bette Loisselle; as pesquisadoras de pós-doutorado: Vanessa Luna e Johanna Espín; a facilitadora: Pamela Montero; a doutoranda: Ana María Garrido e as líderes temáticas: Marisol Toledo e Myrian Sá Leitão Barboza. As líderes temáticas realizaram uma breve intervenção para contextualizar o conteúdo a ser discutido nos dias seguintes.

As intervenções iniciais das líderes temáticas propuseram a inovação como um processo amplo de produção de conhecimento que não se limita à implementação de tecnologias modernas, mas inclui e reconhece conhecimentos ancestrais. Foi destacado que a Amazônia é o resultado histórico de um diálogo contínuo entre diferentes sistemas de conhecimento, onde as práticas tradicionais de gestão da paisagem são, em si mesmas, expressões tecnológicas. Sob essa perspectiva, ferramentas como drones ou GPS só fazem sentido quando são articuladas com formas locais de conhecer e cuidar do território. Também foi enfatizado que a pesquisa e a inovação na pesquisa são condições fundamentais para a conservação, pois nos permitem conhecer, reconectar e fortalecer redes colaborativas entre pessoas e comunidades.

2. Apresentação dos participantes

Posteriormente, foi realizada uma rodada de apresentações para todos os participantes do workshop. A rodada de apresentações foi desenvolvida como uma dinâmica coletiva voltada para situar as pessoas, suas trajetórias e seus vínculos com a Amazônia sob perspectivas materiais e territoriais. Cada participante compartilhou seu nome e instituição, apresentou um objeto significativo (que haviam sido solicitados a trazer antecipadamente de casa) e localizou seu nome em um mapa no local da Amazônia que consideravam melhor representá-lo, construindo assim uma cartografia coletiva.

Os objetos compartilhados representavam uma grande diversidade de práticas e formas de se relacionar com a pesquisa e conservação, como: ferramentas de campo (fitas diamétricas, lanternas, binóculos, cinta flagging), cadernos e cadernos como espaços de reflexão e mediação com as comunidades, materiais de disseminação e publicações, sementes, artesanato, alimentos e objetos do cotidiano provenientes do trabalho no território. Além de sua função prática, esses objetos serviram como as primeiras evidências das emoções dos participantes, compromissos éticos,

trajetórias de trabalho longas e questões abertas sobre como buscam, produzem, compartilham e disseminam conhecimento.

Figura 4. Apresentação dos objetos significativos dos participantes

Por outro lado, o exercício com o mapa revelou uma múltipla Amazônia, atravessada por rios, fronteiras, territórios indígenas, áreas protegidas e paisagens transformadas. Assim, a diversidade de pontos marcados evidenciava tanto a amplitude geográfica do grupo quanto a profundidade e diversidade das relações construídas em diferentes territórios amazônicos.

Figura 5. Mapa coletivamente construído que destaca áreas de pesquisa ou locais significativos para os participantes

Ao final da dinâmica, os facilitadores refletiram sobre o fato de que tanto o mapa quanto os objetos são uma expressão do "poder das conexões" entre pessoas, lugares, conhecimentos, emoções e práticas. Esse momento inicial permitiu reconhecer a diversidade do grupo e lançou as bases do workshop, propondo o desafio compartilhado de gerar ideias inovadoras, fortalecer novas conexões e trazer aprendizados concretos e aplicáveis para os contextos de origem de cada participante.

3. Apresentação do projeto POC

Para encerrar o dia 1, a Professora Karen Kainer explicou que este workshop 4 encontra-se no âmbito do projeto *Poder das Conexões*. Este projeto compreende uma série de cinco oficinas realizadas em diferentes países amazônicos; esta é a quarta reunião. Este workshop foi concebido como um espaço para refletir sobre como a pesquisa em conservação está sendo realizada em diferentes contextos da região e sobre as formas como esses processos evoluíram ao longo do tempo.

Figura 6. Apresentação do projeto Poder das Conexões, pela Professora Karen Kainer

Durante a apresentação, foi enfatizado que o projeto se baseia no reconhecimento da diversidade como uma força central: de territórios, disciplinas, trajetórias e sistemas de conhecimentos. A articulação entre perspectivas biológicas e sociais foi apresentada como um elemento transversal do projeto. Da mesma forma, destacou-se a importância de nutrir o encontro com as experiências adquiridas nos processos anteriores de treinamento e pesquisa dos participantes. Por fim, enfatizou-se que a participação de cada pessoa no workshop foi cuidadosamente pensada, levando em conta trajetórias e experiências específicas, consideradas estratégicas para enriquecer o diálogo.

DIA 2: DEFINIÇÕES COLETIVAS

1. Alinhamento das expectativas

As expectativas do workshop foram construídas a partir de dois momentos complementares: uma reunião virtual anterior ao evento, realizada em 2 de dezembro de 2025, e as reflexões que surgiram durante o primeiro dia da reunião presencial. Embora nem todas as pessoas tenham podido participar da sessão virtual, esse espaço nos permitiu identificar preocupações, interesses e aspirações compartilhadas que foram posteriormente abordadas no workshop.

1.1. Expectativas expressas na reunião virtual anterior

No encontro virtual, os participantes foram convidados a refletir sobre a seguinte pergunta: O que deve acontecer no workshop em Puerto Maldonado para que ele seja bem-sucedido? Nas respostas dos participantes, o sucesso do workshop esteve associado, antes de tudo, à percepção de que o tempo e os recursos investidos valerem a pena. Foi expresso um claro interesse em reativar e fortalecer redes existentes, bem como em gerar novas conexões entre pessoas e organizações que atuam em diferentes partes da Amazônia, algumas delas de contextos geograficamente isolados. O workshop foi visto como uma oportunidade de reconexão com o trabalho de campo, especialmente para aqueles que atuam em ambientes universitários ou institucionais com menor atuação territorial.

Outro eixo central foi a colaboração com comunidades locais e o aprendizado sobre metodologias participativas. Foram levantadas questões sobre o uso de tecnologias em pesquisa e conservação, em particular sobre a propriedade da informação, monitoramento participativo e direitos sobre os dados gerados. Da mesma forma, foi expressa a expectativa de que o espaço permitiria o compartilhamento de experiências concretas de inovação em pesquisa, incluindo tanto práticas que funcionaram quanto aquelas que não produziram os resultados esperados. Por fim, destacou-se a importância de o workshop não permanecer como uma experiência isolada mas, mas sim contribuir para a construção de um roteiro coletivo que fortalecesse o capital social e orientasse as ações futuras.

Figura 7. Nuvem de palavras com as expectativas reunidas durante a reunião virtual

1.2. Expectativas emergentes no workshop presencial

Durante a reunião presencial, as expectativas foram retomadas e, no segundo dia, elas foram ampliadas por meio de um exercício de conversa em duplas, projetado para facilitar o conhecimento mútuo e aprofundar interesses individuais e coletivos. Nessas conversas, houve um forte interesse em aprender sobre experiências desenvolvidas em outros territórios amazônicos, assim como em aprender com pessoas de origens acadêmicas diversas, mas incluindo também conhecimentos não acadêmicos e experiências indígenas.

Havia uma expectativa particular de explorar o uso de tecnologias aplicadas ao monitoramento da fauna e dos ecossistemas, bem como refletir sobre sua articulação com o conhecimento tradicional. Ao mesmo tempo, surgiram preocupações estruturais compartilhadas, como o acesso a financiamento para manter processos de conservação, o impacto real de mecanismos como pagamentos por serviços ambientais e os desafios enfrentados pelas economias locais diante das atividades extrativas ilegais.

Outras expectativas apontavam para a necessidade de fortalecer a bioeconomia local, promover a interculturalidade como intercâmbio de conhecimento e experiências, e avançar na transformação de bases de dados e pesquisas em insumos úteis para tomada de decisão e defesa de políticas públicas. Nesse sentido, destacou-se a importância de pensar de forma inovadora sobre estratégias de advocacia, assim como a ampliação dos quadros de pensamento ao incorporar perspectivas indígenas e outras formas de conhecimento.

Assim, o workshop foi entendido como um espaço que não só deveria gerar reflexão, mas também convocar compromisso coletivo e coragem para enfrentar os complexos desafios que a conservação amazônica enfrenta.

Figura 8. Dinâmicas realizada para compartilhar as expectativas dos participantes sobre o workshop

2. Explorando os Três I's: Inovação, Impacto e Inclusão

Para orientar o trabalho do dia, três perguntas-chave foram apresentadas que estruturaram a maioria das discussões:

- a) *No contexto da pesquisa para a conservação da Amazônia, o que inovação significa para você?*
- b) *Na sua experiência, o que faz a pesquisa na Amazônia ser impactante?*
- c) *Na sua experiência, o que torna a pesquisa na Amazônia inclusiva?*

Cada pergunta foi trabalhada em dois momentos: primeiro, por meio de uma reflexão individual que permitiu a cada participante partir de sua própria trajetória, práticas e aprendizados; e então, em pequenos grupos, formados aleatoriamente, onde essas reflexões eram compartilhadas, contrastadas e enriquecidas. Ao final de cada bloco, os grupos apresentavam os principais pontos da discussão em plenário, o que facilitava a construção de uma visão coletiva.

2.1. Inovação em pesquisas para a conservação da Amazônia

A seguir estão as principais contribuições de cada grupo, apresentadas em plenário, para a primeira pergunta orientadora: *o que significa inovação na pesquisa para a conservação da Amazônia?*

O primeiro grupo mencionou que a diversidade de perspectivas das pessoas que participaram da discussão mostrou que inovação não é um conceito neutro ou homogêneo, mas sim que é atravessada pelos vieses e trajetórias daqueles que pesquisam. Com base nessa diversidade de experiências, definiram inovação como um caminho para a ação que busca gerar mudanças de forma adaptativa e abrangente, reconhecendo os problemas específicos que afetam a conservação na Amazônia. Foi enfatizado que inovação implica deixar o "gabinete" e as prateleiras, para levar a pesquisa ao campo e ajustá-la a contextos territoriais específicos.

Para o segundo grupo, a discussão partiu da ideia de que inovação não é mais uma opção, mas uma necessidade urgente se quisermos influenciar o curso atual das crises socioambientais. A partir dessa premissa, o grupo refletiu sobre a dificuldade e, ao mesmo tempo, a urgência de integrar outros sistemas de conhecimento em processos de pesquisa tradicionalmente baseados no método científico. Para esse grupo, a inovação foi conceituada coletivamente, como uma reavaliação de todo o processo de pesquisa: desde a formulação das perguntas, passando pelos métodos e ferramentas, até as estratégias de disseminação. Também destacou a importância de inovar tanto no uso de tecnologias para estudar mudanças ecológicas quanto nas formas de comunicar os resultados, de modo que sejam compreensíveis e úteis para as pessoas e comunidades com quem trabalham.

O terceiro grupo concentrou sua discussão na colaboração e na dimensão ontológica da inovação. Argumentou-se que inovar implica repensar o próprio significado da pesquisa e a forma como a Amazônia é concebida, não como objeto de estudo, mas como um sistema vivo. Sob essa perspectiva, as comunidades locais devem ser reconhecidas como sujeitos de pesquisa, com relações mais simétricas e horizontais. Isso começa no momento em que as questões de pesquisa são definidas. A importância de focar nos processos de pesquisa foi enfatizada, para que eles conduzam à geração de aprendizados-chave para a apropriação do conhecimento. Da mesma

forma, foi discutida a necessidade de transformar a formação acadêmica, ainda muito fechada e focada em lógicas de publicação, e foi proposta a ideia de "des-inovação": reconhecer que a ciência é apenas uma das muitas formas de saber, e que inovar pode significar sair do arcabouço científico, compartilhar conhecimento de maneiras não escritas e estabelecer diálogos entre diferentes formas de existir e compreender o mundo. Embora esse grupo reconheça a relevância do conhecimento indígena no diálogo do conhecimento, destaca a importância de incluir outros sistemas de conhecimento que vão além do indígena, como o aprendizado, as experiências e o conhecimento das populações camponesas, colonas e urbanas, em reflexões sobre a inovação, já que também são parte importante da composição demográfica da Amazônia.

Figura 9. Grupo de Trabalho sobre Inovação

Para o quarto grupo, inovação era entendida como uma atitude e uma prática sustentada pela curiosidade voltada para resolver problemas ou alcançar resultados concretos. A importância de questionar constantemente quais perguntas são feitas, para quem, com quem e para qual propósito foi destacada. Dessa reflexão surgiu a relevância dos diálogos de saberes para inovação, tendo em vista que para o grupo inovação implica reconhecer cosmologias e realidades locais e pensar fora dos marcos científicos habituais. Foi destacado que, em alguns casos, a inovação pode consistir em retornar a práticas ancestrais ou tradicionais, especialmente quando soluções tecnológicas externas não se encaixam nos contextos locais. Também foi destacada a importância de cuidar dos fluxos de conhecimento, priorizando a escuta e o aprendizado das comunidades, em vez da transmissão unilateral do conhecimento.

O quinto grupo abordou a inovação a partir da diversidade de conhecimento e a compreensão do território como um sistema multidimensional. A ênfase foi dada à interdisciplinaridade e à necessidade de entender como as tecnologias são inseridas e transformam os territórios. As lógicas lineares do pensamento foram questionadas, propondo em vez disso visões mais dinâmicas e relacionais da mudança. A discussão destacou a importância de articular, em vez de unir à força,

diferentes sistemas de conhecimento, reduzindo as assimetrias epistemológicas. Dimensões éticas da inovação também foram abordadas, como a proteção do conhecimento e o uso responsável dos dados. Por fim, destacou-se que muitas práticas inovadoras surgem da precariedade e desigualdade existentes em muitos dos países com território amazônico, e que recuperar conhecimento do passado pode ser fundamental para enfrentar desafios atuais e futuros associados às crises socioambientais.

Para o sexto grupo, a conversa foi organizada em torno de como e por que a inovação é feita. Foi afirmado que toda inovação deve ser construída com base no conhecimento existente, reconhecendo as contribuições do passado. A inovação foi descrita como um processo incerto, envolvendo tentativa e erro, sensibilidade e paciência. Foi apontado que inovação nem sempre significa criar novas tecnologias, mas também recuperar, compreender e aprofundar o conhecimento que está sendo perdido. O papel da tecnologia moderna foi criticamente discutido, observando que muitos desses avanços tecnológicos que são usados para pesquisas também contribuem para a degradação da Amazônia. Identificar lacunas de informação, aprofundar o conhecimento sobre interações ecológicas e sociais e melhorar as formas de disseminação para diferentes públicos foram identificados como caminhos-chave de inovação. Esse grupo também abordou a ideia da Amazônia como um organismo vivo e a necessidade de "decompor" sua complexidade para compreendê-la e agir sobre ela.

Figura 10. Grupo de trabalho trocando ideias sobre inovação

O último grupo a apresentar definiu inovação como a geração de novas ideias, métodos e abordagens que permitem a adaptação às condições em mudança. Foi destacada a necessidade de conectar o conhecimento indígena e científico para enfrentar essas mudanças conjuntamente. Para

eles também, a inovação era entendida como um processo contínuo de tentativa e erro, com o objetivo de melhorar a vida das pessoas e a conservação das espécies. Também foi enfatizado que, em muitos casos, mais do que inovar, trata-se de reavaliar e integrar o conhecimento local que já faz parte das práticas diárias de pesquisa e gestão do território.

Ao final da plenária, algumas pessoas refletiram sobre o que aprenderam ouvindo colegas de outros grupos. Esses temas aprofundaram e enfatizaram as discussões anteriores, ampliando o debate sobre inovação além do metodológico ou tecnológico. Foi destacada a necessidade de criar pontes entre disciplinas com diferentes estruturas epistemológicas, assim como de questionar o papel da tecnologia na definição de agendas de pesquisa e na produção de conhecimento. Da mesma forma, foram levantadas preocupações éticas e políticas relacionadas ao uso da informação, aos riscos de inovar sem uma análise contextual aprofundada e à necessidade de desmistificar certo conhecimento sem deslegitimá-lo, reconhecendo as mudanças ecológicas em andamento.

Por fim, a questão dos tempos de inovação foi colocada no centro, convidando à reflexão sobre quem inova, para quem e sob quais horizontes temporais, especialmente no contexto da conservação da Amazônia. A tabela abaixo apresenta uma síntese das principais reflexões levantadas pelos grupos de trabalho.

Tabela 3. Reflexões conjuntas sobre inovação nos processos de pesquisa

Tema principal	Descrição
Inovação como um processo situado, temporário e adaptativo	A inovação é entendida como um processo profundamente ancorado no território e em suas dinâmicas ecológicas e sociais, sensível aos ritmos da natureza e das pessoas. Implica reconhecer horizontes de longo prazo típicos da conservação, em tensão com a lógica da aceleração que caracteriza muitas inovações contemporâneas e o horizonte temporal do financiamento de projetos.
Reconsideração ampla do processo de pesquisa	Inovação significa revisar criticamente todo o processo de pesquisa: desde os arcabouços epistemológicos que orientam as perguntas, até os métodos, ferramentas, análises e formas de disseminação dos resultados. Isso inclui questionar a inovação "pela inovação mesmo" e avaliar seus potenciais efeitos sociais, políticos e ambientais.
Articulação de múltiplas disciplinas e sistemas de conhecimentos	A inovação exige criar conexões entre ciências biológicas, sociais e econômicas, reconhecendo seus diferentes arcabouços filosóficos e metodológicos. Também implica articular o conhecimento científico com o conhecimento indígena, camponês, local e urbano, reduzindo assimetrias epistemológicas e promovendo relações mais horizontais.
Papel ambivalente da tecnologia	As tecnologias podem abrir novas agendas de pesquisa e tornar visíveis problemas antes marginais, mas também podem gerar riscos se os contextos de uso, os atores envolvidos e as implicações éticas e políticas não forem considerados. Inovação implica refletir criticamente sobre o que, como e para quem as tecnologias são usadas.

<p>Ética, poder e incidência política do conhecimento</p>	<p>A inovação é atravessada pelas relações de poder: quem define as agendas, quem controla os dados, quem se beneficia das informações geradas e como isso afeta a tomada de decisões. Destaca-se a necessidade de pensar na pesquisa como um processo com implicações políticas e de assumir responsabilidades além do campo acadêmico.</p>
<p>Amazônia como um sistema vivo, relacional e diverso</p>	<p>A Amazônia é concebida como um sistema vivo e multidimensional, cuja compreensão requer abordagens relacionais e não lineares que sejam abertas à incerteza. Inovação pode significar recuperar conhecimento do passado, aprender com a experiência e aceitar tentativa e erro como partes integrantes dos processos de conhecimento.</p>

2.2. Impacto nas pesquisas de conservação na Amazônia

A seguir estão as principais contribuições de cada grupo, apresentadas em plenário, para a segunda pergunta orientadora: *o que faz a pesquisa na Amazônia ter impacto?*

Para o primeiro grupo a discussão girou em torno da ideia de que toda pesquisa gera impacto, independentemente de sua escala ou visibilidade, e que esse impacto deve ser entendido como um processo gradual e cumulativo. Foi apontado que o impacto aumenta na medida em que sua presença é mantida no território. Sob essa perspectiva, destacou-se a importância de definir objetivos claros, realizar um mapeamento dos atores que permita identificar interesses e expectativas, e formular questões de pesquisa relevantes para as pessoas envolvidas. Da mesma forma, destacou-se a necessidade de diversificar os produtos de disseminação dos resultados, reconhecendo a centralidade da oralidade e de construir rotas que conectem a pesquisa à defesa de políticas ambientais. Impacto também foi entendido como algo que se manifesta de forma diferenciada, dependendo do foco do trabalho, seja em espécies, ecossistemas ou problemas específicos do território.

A discussão do segundo grupo levou os participantes a elaborar uma lista de critérios que definem se uma pesquisa tem impactos, como:

1. Capaz de gerar benefícios concretos para as comunidades, considerando diferenças de gênero, idade e diversidade de atores sociais
2. Consiste em um processo de criação conjunta de pesquisa, levando em conta a interseccionalidade
3. Capaz de valorizar e legitimar o conhecimento tradicional por meio de trocas mais horizontais de conhecimento
4. Quando há um uso apropriado e comum da tecnologia
5. É sustentável em termos de financiamento

A apresentação do terceiro grupo reiterou que as pesquisas sempre apresentam impactos, seja positivo, negativo, individual ou coletivo. Sob essa perspectiva, destacou-se a importância de manter a abertura aos interesses locais, o que permite uma distribuição mais equitativa dos benefícios da pesquisa. O envolvimento dos povos indígenas nos processos de pesquisa foi

identificado como um fator-chave para fortalecer a autonomia local e melhorar a tomada de decisões, além de produzir resultados científicos mais relevantes e contextualizados.

Figura 11. Grupo de trabalho trocando ideias sobre impactos no processo de pesquisa

A partir de uma reflexão inicialmente ancorada no campo acadêmico, o quarto grupo problematizou a ideia de que o impacto é medido apenas por meio da publicação científica. A conversa se desviou para uma compreensão do impacto como algo construído ao longo de todo o processo de pesquisa, desde as fases iniciais de formulação e análise do contexto até a implementação e monitoramento. Foi destacado que o envolvimento precoce de diferentes atores que colaboram ou podem ser impactados por tais pesquisas contribui para a construção de redes de confiança que fortalecem o processo. Nesse espaço, diferentes tipos de impacto também foram distinguidos, incluindo não apenas aqueles que podem ser medidos racional ou tecnicamente, mas também o impacto emocional, entendido como um resultado tangível que, embora raramente visível em indicadores formais, pode ser decisivo para a conservação. Também foi levantada a necessidade de aprofundar o que significa co-elaborar o conhecimento e de reconhecer o papel das emoções como um componente relevante nos processos de advocacia.

O quinto grupo enfatizou a reflexão sobre a questão de para quem é destinada a pesquisa. Foi destacado que os atores locais onde as atividades são realizadas devem participar de todo o processo e que o impacto não se limita à produção de resultados acadêmicos, mas à capacidade de garantir que os benefícios atinjam os níveis mais locais. Foi ressaltada a importância de tornar o conhecimento científico visível e reconhecer que existem territórios onde a pesquisa científica historicamente esteve ausente, o que também constitui uma forma de impacto, foi ressaltada. Também foi mencionado que trabalhar com espécies ou recursos relevantes para comunidades

geralmente facilita a apropriação de resultados, especialmente quando são disseminados em línguas locais.

Por fim, o último grupo a apresentar concentrou sua discussão na criação conjunta e coprodução de conhecimento baseada em múltiplas experiências e interpretações do mundo, insistindo na necessidade de reconhecer essas contribuições. O impacto também foi compreendido em termos de melhorias na qualidade de vida, como a geração de renda associada à conservação ou mudanças rumo a modos de vida mais sustentáveis. Foi apontado que a pesquisa pode gerar visibilidade e atenção nos territórios e que ferramentas como tecnologias de monitoramento despertam interesse e emoções entre aqueles que habitam esses espaços, fortalecendo sua ligação com os processos de pesquisa e conservação.

A Tabela 4 apresenta brevemente as principais reflexões dos grupos de trabalho.

Tabela 4. Reflexões conjuntas sobre os impactos na pesquisa

Eixo temático	Descrição
Impacto como um processo situado e de longo prazo	O impacto foi entendido como um processo gradual e cumulativo, intimamente ligado à permanência no território. É construído ao longo do tempo e pode se manifestar em diferentes escalas, desde mudanças específicas até transformações mais amplas em ecossistemas e dinâmicas sociais.
Relevância territorial e definição de objetivos	A pesquisa gera impactos quando parte de objetivos claros e questões relevantes para contextos locais. Isso envolve mapear os atores, reconhecer interesses e expectativas, e adaptar o desenho da pesquisa às realidades sociais, ecológicas e políticas de cada território.
Criação conjunta, participação e governança	O impacto é fortalecido quando a pesquisa é conduzida de forma participativa, incorporando comunidades locais e indígenas como atores centrais na produção de conhecimento. Esses processos favorecem a autonomia, a apropriação de resultados e a construção de arranjos de governança mais justos e eficazes.
Múltiplas dimensões dos impactos	Foi reconhecido que o impacto não se limita a resultados técnicos ou acadêmicos, mas inclui dimensões sociais, emocionais, culturais e relacionais. Essas dimensões, embora difíceis de medir, têm uma influência decisiva nos processos de conservação e incidência.
Comunicação, propriedade e sustentabilidade	A diversificação dos produtos de disseminação, o uso responsável das tecnologias e a valorização do conhecimento não científico facilitam a apropriação do conhecimento. O impacto também depende da capacidade de manter os processos ao longo do tempo, tanto por meio do financiamento quanto de benefícios concretos para as comunidades.

2.3. Inclusão nas pesquisas de conservação na Amazônia

Após um resumo geral dos exercícios realizados durante a manhã, começou a terceira e última reflexão do dia, focando no processo de inclusão nas pesquisas. Foi apontado que essa questão já havia surgido de forma transversal nas discussões anteriores, e que neste espaço seria abordada diretamente. Ao contrário das perguntas anteriores, essa reflexão não foi trabalhada individualmente, mas exclusivamente por meio de discussões em pequenos grupos, que depois compartilharam suas principais ideias em plenário.

O primeiro grupo concentrou sua reflexão na importância da diversidade e acessibilidade como pilares da pesquisa inclusiva. Destacou-se a necessidade de disseminar os resultados em idiomas diferentes do inglês e em formatos variados, evitando assim que o conhecimento fique restrito a linguagens técnicas ou acadêmicas. Da mesma forma, destacou-se a relevância de formar equipes de trabalho diversas, incluindo mulheres, jovens, adultos e diferentes setores sociais, e de pensar nos benefícios da pesquisa a partir de uma lógica coletiva. A inclusão deve estar associada a processos menos hierárquicos e mais horizontais, com comunicação aberta ao diálogo, envolvendo escolas, instituições públicas e outros atores locais. Nesse grupo, também foi discutida a relação entre inclusão e a distribuição equitativa dos benefícios derivados dos projetos.

O segundo grupo problematizou diretamente o uso do termo "inclusão", apontando que ele pode reproduzir relações de poder ao assumir que alguém decide quem está incluído e em que momento. Em vez disso, destacou-se a importância do diálogo, da horizontalidade, da escuta ativa e da criação conjunta dos processos de pesquisa. Foram compartilhadas experiências que destacaram a necessidade de ter o consentimento explícito dos participantes e reconhecê-los como parte central do processo de pesquisa, incluindo sua autoria nos produtos finais. Da mesma forma, destacou-se a importância de retornar as informações geradas àqueles que contribuíram ao longo do processo de pesquisa, para que essas informações possam ser validadas e apropriadas pelas comunidades.

O terceiro grupo abordou a inclusão a partir da noção de equidade, apontando que falar sobre inclusão implica reconhecer desigualdades pré-existentes. Foi insistido que os processos de criação conjunta devem ser acompanhados por estratégias de disseminação de resultados adequadas aos contextos locais, privilegiando formatos visuais, gráficos e de acesso aberto, que não gerem novas barreiras. A inclusão também estava associada a benefícios tangíveis e intangíveis para as comunidades, como processos de treinamento e fortalecimento das capacidades locais. Nesse espaço, destacou-se a importância de reconhecer o tempo e o trabalho das pessoas que participam diretamente da pesquisa, assim como a necessidade de transparência nas condições de colaboração, incluindo horários, responsabilidades e remunerações. Também foram mencionados marcos regulatórios e salvaguardas voltados para proteger o conhecimento tradicional e prevenir sua apropriação ou mercantilização.

Figura 12. Grupo de trabalho compartilhando ideias sobre inclusão no processo de pesquisa

A discussão do quarto grupo girou em torno das condições que facilitam a inclusão. Foi apontado que a inclusão não pode ocorrer sem espaços seguros, transparência e comunicação clara desde o início do processo. Múltiplas barreiras para alcançar a inclusão foram identificadas, como a linguagem (compreendida tanto em termos linguísticos quanto técnicos), falta de espaços para questionamentos e a tendência de assumir homogeneidade em contextos que são realmente profundamente diversos. Foi levantada a necessidade de ir além de listas de verificação ou cotas formais, promovendo uma participação eficaz e contextualizada, presente em todos os momentos em que a pesquisa é realizada. Nesse sentido, foi discutido o papel dos protocolos de gênero e da pesquisa biocultural, que deve ir além das exigências do governo. Esse grupo também mencionou mudanças recentes nos esquemas de financiamento, onde doadores direcionam recursos diretamente para as comunidades locais. Nesse sentido, eles preveem uma mudança nas relações entre essas comunidades e pesquisadores e ONGs, já que em um futuro próximo serão as próprias comunidades que decidirão quais pesquisas serão relevantes, invertendo as lógicas tradicionais de inclusão.

O quinto grupo enfatizou que a inclusão requer tempo, recursos e disposição para aprender, e que ela não pode ser imposta de forma acelerada ou instrumental. A coexistência de múltiplas formas de conhecimento e a necessidade de reconhecê-las sem hierarquizá-las foi destacada. A interseccionalidade também foi tratada como um processo de longo prazo, que não pode ser reduzido a cotas ou intervenções invasivas, especialmente em contextos com estruturas sociais complexas. Práticas paternalistas e esquemas de compensação foram criticamente discutidos, já instalados na região com a presença, por exemplo, de empresas petrolíferas, que podem distorcer as relações entre os atores. Esse grupo enfatizou a importância da governança dos dados e de garantir que as informações geradas sejam devolvidas, compreendidas e acessíveis às comunidades. Na discussão, foi mencionado que, para haver inclusão, deve haver curiosidade e

desejo de aprender com as partes envolvidas, portanto, ao trabalhar com comunidades locais, é importante conhecer quais são seus interesses antes de impor agendas externas de pesquisa. Por fim, a inclusão foi entendida como uma condição indispensável para gerar impacto real na conservação.

Por fim, o último grupo afirmou que a inclusão depende do tipo de projeto, da disciplina e do próprio desenho da pesquisa. Foi apontado que, em muitos casos, a inclusão é introduzida de forma forçada e tardia, em vez de ser pensada desde o início. Foram discutidos exemplos mostrando como dinâmicas de gênero, papéis produtivos, horários e rotinas locais influenciam diretamente a possibilidade de participação eficaz. A importância do consentimento livre, prévio e informado também foi destacada, e a discussão foi ampliada para temas como autoria, reconhecimento intelectual e participação em desenvolvimentos subsequentes, incluindo publicações e possíveis patentes. Sob essa perspectiva, a inclusão era entendida como um processo aberto, situado e negociado, e não como um objetivo fechado ou universal.

A Tabela 5 resume as principais reflexões realizadas nos grupos de trabalho.

Tabela 5. Síntese de reflexões conjuntas sobre inclusão no processo de pesquisa

Eixo temático	Descrição
Equidade e redistribuição de benefícios	A inclusão está associada a relações mais justas entre aqueles que pesquisam e aqueles que participam da pesquisa. Isso implica reconhecer o tempo, o trabalho e as contribuições locais, bem como uma distribuição mais equitativa dos benefícios econômicos e não econômicos, evitando esquemas extrativos ou paternalistas.
Criação conjunta e horizontalidade	A pesquisa inclusiva é construída por meio de processos de diálogo, escuta e criação conjunta, onde as comunidades não são apenas fontes de informação, mas atores centrais na concepção, no desenvolvimento e na validação do conhecimento. Estruturas hierárquicas devem ser questionadas e relações mais horizontais devem ser promovidas.
Idioma, comunicação e acessibilidade	A inclusão exige superar barreiras linguísticas e técnicas por meio do uso de múltiplos idiomas, formatos acessíveis e estratégias de divulgação compreensíveis para diferentes públicos. O acesso aberto e a adequação cultural dos produtos de pesquisa são fundamentais para evitar novas exclusões.
Contexto, tempos e condições facilitadoras	Ser inclusivo implica reconhecer a diversidade de contextos sociais e culturais, assim como ritmos, horários e prioridades locais. Construir confiança exige tempo, flexibilidade e recursos, e não pode se limitar a exigências formais ou listas de verificação.
Consentimento, transparência e governança do conhecimento	A inclusão está ligada a práticas éticas como consentimento livre, prévio e informado, clareza sobre as condições de participação e retorno dos resultados. Também inclui a proteção do conhecimento tradicional, governança de dados e reconhecimento na autoria e desdobramentos futuros.

3. Colhendo perspectivas dos três I's

O espaço de encerramento do segundo dia foi dedicado a uma reflexão integradora pelas líderes temáticas do workshop, que retomaram as discussões do dia sobre inovação, impacto e inclusão na pesquisa para a conservação da Amazônia.

A partir de uma primeira reflexão, a ideia de inovar e “des-inovar” foi destacada como um eixo central que percorreu as conversas. Isso levou a pensar na inovação não apenas como a criação de algo novo, mas também como a capacidade de voltar ao passado, revisar experiências anteriores e aprender com processos que já ocorreram. Essa perspectiva temporal foi articulada com uma preocupação recorrente sobre a velocidade das inovações, questionando os ritmos acelerados a partir dos quais muitas intervenções em contextos amazônicos tendem a ser propostas. Na contramão desse ritmo precipitado, foi discutida a temporalidade própria das comunidades locais e indígenas, cujos ritmos estão entrelaçados aos ciclos da natureza.

A necessidade de ampliação dos temas do diálogo também foi destacada, incorporando todos os agentes que compõem a natureza e reconhecendo-a como um organismo vivo. Nesse contexto, foi apontado que a inovação nem sempre surge de contextos ideais, mas que a própria precariedade pode gerar formas criativas de inovação, especialmente em territórios historicamente marginalizados.

Outra reflexão central girava em torno da questão: que tipo de inovação está sendo buscada? Se for inovação tecnológica, política, ontológica ou epistemológica, quais lições sobre inovação emergem dos territórios? Isso levou a questões-chave sobre quem e com quem inovar, bem como sobre o papel das instituições públicas e privadas nesses processos e a própria relevância de inovar em certos contextos.

A importância de pensar na inovação como um processo integral, que inicia com o planejamento da pesquisa e se estende à disseminação de informações, incluindo decisões antecipadas sobre quais informações serão compartilhadas, como serão feitas e quais as implicações dessa divulgação podem ter em termos de impacto e equilíbrio das dinâmicas territoriais, foi exigida. Nesse sentido, foi proposto compreender a inovação como um sistema multidimensional, que não fragmenta os humanos da natureza, que incorpora diversas perspectivas filosóficas, que considera os impactos nas comunidades envolvidas e que se baseia no respeito por todas as formas de vida. Temporalidade, paciência, sensibilidade e o reconhecimento das emoções foram apontados como elementos-chave para integrar a inovação nos territórios e na vida cotidiana daqueles que os habitam.

Figura 13. Líderes temáticas compartilhando suas reflexões

Durante a reflexão final, as três palavras-chave do workshop — inovação, impacto e inclusão — também foram abordadas, destacando que, embora formuladas de forma diferente, as respostas convergem e são nutridas pelas experiências pessoais e profissionais daqueles que pesquisam na Amazônia. A importância de cada pessoa se perguntar constantemente se seu trabalho está tendo impacto e se realmente está sendo inclusivo foi levantada no trabalho diário de pesquisa.

Também foi reconhecida a tensão contínua entre atender às necessidades dos financiadores e, ao mesmo tempo, desenvolver pesquisas relevantes, inclusivas e com impacto real. Nesse contexto, foi enfatizado que a inclusão não se limita à socialização dos resultados, mas implica garantir a participação em todo o processo, desde o desenho até o fechamento dos projetos. Da mesma forma, destacou-se a relevância de considerar as escalas temporais e espaciais dos impactos, especialmente em uma região tão grande e diversa quanto a Amazônia. Por fim, foi apontado que questões como direitos intelectuais cruzam diretamente as discussões sobre impacto e inclusão e exigem reflexões mais profundas. A ideia de que a pesquisa verdadeiramente inclusiva tem maiores possibilidades de gerar impactos foi adotada, convidando à reflexão individual e coletiva sobre as práticas de pesquisa. A Amazônia foi descrita, ao mesmo tempo, como uma bênção e um desafio, um território que exige uma visão crítica, ética e profundamente comprometida.

DIA 3: EXPERIÊNCIAS COMPARTILHADAS

Para encerrar as atividades do segundo dia, foi proposto aos participantes um exercício individual de criação de pôsteres que seria apresentado no dia seguinte. O objetivo dessa atividade foi convidar cada participante a refletir de forma estruturada sobre sua própria prática de pesquisa e identificar como seu trabalho poderia ser considerado inovador.

A inovação foi compreendida de forma ampla: poderia estar relacionada ao local onde a pesquisa é realizada, às metodologias utilizadas, aos tipos de colaboração estabelecida com diferentes atores, ao uso de tecnologias ou à combinação desses elementos. Além disso, os participantes foram convidados a explicitar como sua pesquisa gerava impacto e como ela era inclusiva.

Para orientar a elaboração dos pôsteres, uma série de diretrizes comuns foi compartilhada. Cada autor precisava incluir um título ou tema, uma breve introdução sobre o projeto, a questão de pesquisa ou seu propósito, o local onde ele foi desenvolvida, os métodos utilizados e uma reflexão explícita sobre as formas pelas quais a pesquisa apresentada era inovadora, impactante e promovia a inclusão.

Figura 14. Participante do workshop elaborando seu pôster para apresentar sua pesquisa

Na manhã do dia 3, foi reservado um espaço para a socialização dos pôsteres. Os participantes foram convidados a localizar seu trabalho em uma área aberta, na saída da sala onde o workshop havia ocorrido. Uma vez instalados os pôsteres, o grupo se dividiu em dois. No começo, metade das pessoas ficou ao lado do pôster para apresentá-lo, enquanto a outra metade andava pelo espaço ouvindo as explicações dos colegas.

Durante esse tour, os visitantes dos pôsteres foram convidados a escrever seu nome em pelo menos dois deles, usando post-its, como forma de sinalizar interesse e deixar aberta a possibilidade de estabelecer contatos subsequentes para aprofundar os temas apresentados. Esse gesto buscou promover o intercâmbio, o reconhecimento mútuo e a criação de possíveis vínculos além do espaço de oficinas.

Depois de cerca de uma hora, os papéis se inverteram. Aqueles que inicialmente estavam visitando os pôsteres dos colegas foram expor seus próprios pôsteres, enquanto o restante do grupo fazia o tour. Dessa forma, todas as pessoas tiveram a oportunidade tanto de apresentar seu trabalho e de aprender com detalhes sobre as experiências de pesquisa dos outros participantes, em um formato dinâmico e horizontal que privilegiava a conversa direta e a troca entre pares.

Figura 15. Exemplos de pôsteres apresentados no workshop

1. Reflexões emergentes sobre a feira de pôsteres

Ao final dos dois turnos de apresentação dos pôsteres, os participantes se reuniram novamente para fazer uma reflexão coletiva sobre o exercício. O facilitador propôs uma pergunta aberta com o objetivo de questionar o significado da atividade e o que ela havia mobilizado nos participantes. A partir desse convite, emergiram reflexões que permitiram a leitura do exercício para além da apresentação dos resultados individuais.

Figura 16. Rodada de apresentação dos pôsteres

Uma das reflexões expressas que passou por várias intervenções foi que o exercício dos pôsteres funcionou como um espaço para ativar conexões: conexões entre pessoas, entre temas, entre territórios e entre formas de fazer pesquisa. O tour pelos pôsteres nos permitiu aprender sobre as diferentes abordagens de conservação, por meio de uma diversidade de práticas de pesquisa, assim como sobre a riqueza de experiências que coexistem em um território amplo e heterogêneo como a Amazônia.

Para várias pessoas, esse reconhecimento não foi apenas informativo, mas também relacional: permitiu identificar possíveis complementaridades, afinidades e oportunidades para trabalho conjunto. Repetidamente, foi apontado que o exercício levou a uma reflexão sobre a própria prática de pesquisa. O fato de termos que sintetizar um projeto em um formato visual e explicá-lo para pessoas que não eram necessariamente especialistas nos obrigou a parar, organizar ideias e voltar às questões feitas no dia anterior sobre inovação, impacto e inclusão.

Nesse processo, algumas pessoas reconheceram lacunas, tensões ou aspectos que poderiam ser fortalecidos, assim como a possibilidade de ajustar projetos em andamento para serem mais coerentes com os três I. Nesse sentido, o autor funcionava como um dispositivo de autoavaliação e aprendizagem situada: conhecer tantas iniciativas reunidas tornou possível compreender quantas pesquisas acontecem simultaneamente e, ao mesmo tempo, o quão pouco visíveis podem ser se não houver espaços para troca. Isso levou à reflexão sobre o acesso aberto à informação, sobre como fazer com que dados e resultados de pesquisa realmente orientem a tomada de decisões, e sobre a necessidade de fechar a lacuna entre produção e disseminação de conhecimento.

O valor do formato analógico também foi destacado. O uso de pôsteres, desenhos e recursos visuais foi interpretado como uma ruptura com a zona de conforto diante das práticas mais comuns de apresentação digital. Diversas intervenções destacaram que esse formato favorecia a recordação, a conversa tranquila e a transmissão de ideias de forma mais acessível. O formato do pôster ajudou a que a informação durasse além do momento imediato da exposição e facilitou a troca presencial.

Outro eixo que se destacou fortemente foi o da paixão e do compromisso. Enquanto analisavam os pôsteres, várias pessoas apontaram que o que mais as impressionou não foi apenas o conteúdo técnico dos projetos, mas a forma como aqueles que os apresentaram falou sobre seu trabalho. A emoção, o entusiasmo e o vínculo com os territórios e as pessoas envolvidas foram interpretados como sinais claros de compromisso e como um componente valioso e muitas vezes invisível nos processos de pesquisa.

A discussão também abriu questões críticas sobre as condições estruturais da pesquisa, especialmente dentro da academia. Foi mencionado que há poucos incentivos para envolver atores não acadêmicos, pois esses geralmente são percebidos como altos custos em termos de tempo, recursos e reconhecimento institucional. A partir disso, surgiu a preocupação sobre como criar condições que valorizem e promovam práticas mais colaborativas, sem que estas dependam apenas da motivação individual. Várias intervenções enfatizaram a democratização das informações e dos conhecimentos.

Por fim, o exercício foi lido como uma oportunidade para levar ideias e inspiração consigo. Algumas pessoas apontaram que certos participantes abriram novas questões, mostraram ferramentas ou abordagens que não conheciam, ou permitiram que pensassem sobre pesquisas de diferentes escalas, linguagens e sensibilidades. Além de escolher uma ou duas obras específicas, o valor do conjunto foi destacado: a sensação de que os pôsteres estavam "vivos", que dialogavam entre si e que refletiam buscas compartilhadas sobre como investigar de forma mais inovadora, inclusiva e impactante. O encerramento retomou uma ideia que já havia surgido em discussões anteriores: que o impacto não deveria ser uma adição final à pesquisa, mas uma dimensão integrada desde o início do processo. Nesse sentido, o exercício dos pôsteres não só nos permitiu mostrar o que cada pessoa pesquisa, mas também reabrir questões sobre como e para que a pesquisa é realizada, e com quem esses caminhos são construídos.

2. Discussão sobre ética no processo de pesquisa

Após o almoço, foi aberto um novo espaço de trabalho com o objetivo de discutir questões éticas em pesquisa e retomar conversas anteriores, como o uso de pôsteres. Os facilitadores propuseram

uma dinâmica baseada em sete etapas do processo de pesquisa, que foram organizadas em papéis ao redor da sala:

- 1) Formação de grupos e definição de questões de pesquisa
- 2) Design do projeto
- 3) Coleta de dados
- 4) Análise
- 5) Interpretação de dados
- 6) Disseminação dos resultados
- 7) Propriedade dos dados

Os participantes foram convidados a escolher uma dessas etapas. Para fazer a seleção, foram solicitados a refletir sobre suas experiências passadas e identificar quaisquer dilemas éticos que tenham enfrentado que pudessem estar relacionados ou enquadrados em algumas dessas etapas do processo de pesquisa. A partir dessa escolha, os participantes foram agrupados de acordo com a etapa selecionada, compartilhando exemplos concretos e formas de lidar com elas. Durante a introdução da atividade, foi destacado que, embora existam guias gerais e diretrizes sobre ética em pesquisa, o objetivo deste espaço era trocar experiências situadas, focadas em como esses dilemas se manifestam e são geridos na prática diária dos projetos.

Os grupos tiveram aproximadamente meia hora para discutir suas experiências, destacar as considerações éticas envolvidas e as decisões que tiveram que tomar em cada caso, e selecionar uma ou duas situações para compartilhar em plenário. Um aspecto que chamou atenção durante a dinâmica foi que ninguém abordou os flip charts correspondentes às etapas do projeto de análise e interpretação dos dados, o que abriu questionamentos sobre como e em quais momentos do processo de pesquisa dilemas éticos geralmente são identificados, ou não. Assim que o trabalho em grupo foi concluído, o espaço do plenário começou. A seguir estão descritas as experiências compartilhadas pelos grupos:

Etapa 1. Formação de grupos e definição de questões de pesquisa

O grupo dessa etapa do processo de pesquisa apresentou três experiências que tornaram possível tornar visíveis dilemas éticos associados ao momento quando as questões de pesquisa são formuladas e os atores envolvidos são definidos. Foi destacado que esse é um ponto crítico, pois estabelece as bases do processo e os relacionamentos que o sustentam.

O primeiro caso estava relacionado a um estudo sobre a conservação de uma espécie de tartaruga amazônica que, em escala regional, possui populações saudáveis, mas em um parque específico parecia estar sendo super explorada pela comunidade indígena que habita a área. A pesquisa tinha como objetivo inicial analisar os padrões de consumo, mas, à medida que o trabalho avançava, surgiram questões das comunidades sobre a legitimidade do estudo e seus resultados. Foi afirmado que os cientistas priorizavam a conservação da espécie sem considerar as necessidades e práticas alimentares locais, incluindo o valor nutricional dos ovos da tartaruga para a dieta das pessoas. Diante desse cenário, decidiu-se interromper o projeto, apesar de ter dados sólidos, e não continuá-lo até que o processo pudesse ser reaberto coletivamente, integrando comunidades indígenas, autoridades de parques e cientistas de diferentes disciplinas. A pandemia impediu que esse

processo fosse retomado, mas a decisão de pausar o estudo foi entendida como uma forma de assumir o dilema ético desde o início da pesquisa.

O segundo caso focou em um projeto de ciência cidadã em escala amazônica, projetado para responder a uma questão ambiciosa sobre migração de peixes. Embora a questão da pesquisa tenha sido considerada pertinente, reconheceu-se que ela havia sido formulada por uma elite científica, sem a participação daqueles que mais tarde seriam convocados como cientistas cidadãos, incluindo pesquisadores locais e indígenas de diferentes partes da bacia. Essa exclusão na fase de formulação gerou tensões, especialmente quando ficou evidente que a participação na coleta de dados era esperada, mas não na definição das perguntas. Parte do conflito foi resolvida porque a amplitude da questão permitiu que diferentes atores participassem, fornecendo dados que também respondiam aos interesses locais e pessoais, embora o caso tenha deixado em aberto a reflexão sobre quem define as questões e de onde a pesquisa é construída.

O terceiro caso abordou pesquisas arqueológicas e a própria definição do que é considerado evidência. Nesse processo, decidiu-se iniciar o trabalho não com especialistas externos, mas com pessoas das comunidades locais que possuem profundo conhecimento do território, fauna e flora. A partir desse diálogo, ficou evidente que, para as comunidades, a identificação de assentamentos antigos não envolve necessariamente ruínas materiais, mas sim associações específicas de vegetação ligadas a usos antigos do território. Essas associações, e não vestígios arqueológicos, são interpretadas como indicadores de ocupações passadas. Sob essa perspectiva, a extração de material cultural fora de seu contexto foi rejeitada e foram escolhidas metodologias que permitissem o reconhecimento de sítios arqueológicos sem alterar ou deslocar os objetos. Essa experiência destacou a importância de reconhecer outros critérios de validade e outras formas de conhecimento desde o momento em que a questão de pesquisa é definida.

Juntos, os três casos mostram como a etapa de formação de grupos e definição de questões é essencial para antecipar e gerenciar dilemas éticos. As decisões tomadas nesta fase inicial não apenas condicionam a trajetória do projeto, mas também marcam a possibilidade de gerar impactos sociais positivos ao longo de todo o processo de pesquisa.

Etapa 3. Coleta de dados

Durante a discussão sobre a coleta de dados, o grupo apresentou diversas experiências que refletem a multiplicidade de dilemas éticos emergentes nessa fase da pesquisa. Ficou evidente que esse momento envolve não apenas decisões técnicas sobre como os dados são obtidos, mas também considerações sobre segurança, respeito, confidencialidade e bem-estar, tanto das pessoas quanto dos animais envolvidos.

Um primeiro conjunto de reflexões focou nos aspectos humanos e sociais da coleta de dados. Foi observado que as equipes de pesquisa são frequentemente cultural e geograficamente diversas, e que essa diversidade pode levar a tensões e conflitos relacionados a comportamento, gênero ou assédio. Para enfrentar esses riscos, alguns grupos implementam códigos de conduta que estabelecem regras claras de coexistência e respeito aos pares e às comunidades locais. Essas regras incluem acordos sobre segurança, trabalho em equipe mínimo e diretrizes comportamentais que garantem convivência harmoniosa sem limitar a liberdade dos participantes.

Ao mesmo tempo, foi discutido como a ética na coleta de dados vai além do cumprimento dos protocolos institucionais. Por exemplo, ao trabalhar com comunidades locais, é necessário garantir transparência e clareza sobre os objetivos da pesquisa, incentivos para a participação e alinhar expectativas sobre a confidencialidade das informações. Isso implica não apenas proteger os participantes, mas também reconhecer seus direitos e tempos, respeitar seus conhecimentos e formas de interagir com o território.

Outro foco importante de pensamento girou em torno da ética na coleta de dados animais. Os participantes observaram que diferentes metodologias podem gerar estresse ou risco para os animais e que essas implicações devem ser discutidas previamente entre os pesquisadores. Foi destacada a necessidade de negociar protocolos de pesquisa de acordo com o contexto local, já que padrões internacionais nem sempre são aplicáveis ou apropriados em outros países. Esse diálogo também inclui o manejo do material genético, a biossegurança e o uso de tecnologias como armadilhas fotográficas, que podem afetar indiretamente o comportamento de pessoas e animais no território.

Por fim, os participantes discutiram a importância da confidencialidade e da divulgação responsável dos dados. Casos de fotos virais de armadilhas fotográficas e o manuseio de informações genéticas destacaram que os riscos éticos não se limitam aos procedimentos internos da equipe, mas se estendem a como os dados podem afetar comunidades, espécies e ecossistemas. Em relação à coleta de dados sobre animais, foi observada a necessidade de considerar os impactos indiretos da pesquisa. Por exemplo, foi mencionado um estudo que observou mudanças no comportamento das pessoas diante de armadilhas fotográficas em florestas na Ásia: mulheres alteraram suas rotas, evitaram passar com crianças e modificaram seus comportamentos diários. Este exemplo ilustra como a presença de instrumentos de monitoramento pode influenciar comunidades e a importância de antecipar esses efeitos no desenho dos protocolos.

Por fim, foram mencionadas as dificuldades administrativas e regulatórias enfrentadas por pesquisadores em diferentes países, que podem afetar a implementação de protocolos éticos, especialmente em contextos onde as regulamentações são inconsistentes ou burocráticas. Juntas, as experiências compartilhadas refletiram que a coleta de dados é uma etapa em que a responsabilidade para com pessoas, comunidades e biodiversidade converge. As decisões éticas tomadas neste momento não apenas protegem os envolvidos, mas também fortalecem a qualidade, a validade e o impacto da pesquisa, demonstrando que a ética deve ser integrada como um componente ativo e contínuo do trabalho de campo.

Etapa 6. Disseminação dos resultados

Os participantes concordaram que é essencial estabelecer um diálogo prévio com as pessoas envolvidas, especialmente sobre questões sensíveis como autoria, direitos dos produtos e a forma como as informações são comunicadas. No entanto, também foi reconhecido que isso muitas vezes não é possível desde o início e dilemas são resolvidos ao longo do projeto. Vários exemplos foram compartilhados que ilustram esses desafios.

Figura 17. Participantes discutindo dilemas éticos no momento da coleta de dados da pesquisa

Em um caso relatado, foi necessário decidir como incluir colaboradores locais na autoria de um capítulo que abordava problemas socioambientais. A solução proposta foi tornar explícita a contribuição de cada pessoa em uma nota de rodapé, reconhecendo a participação sem atribuir conclusões àqueles que não haviam revisado o texto final. Outro exemplo envolveu pesquisas sobre bambus musicais, onde a comunidade preferiu não participar de publicações científicas porque considerava que os artigos estavam distantes de seu contexto cultural. No entanto, eles queriam se engajar em processos de alcance mais amplos e culturalmente relevantes. Também foi discutido um caso de produção audiovisual, no qual a decisão de transferir os direitos econômicos para uma empresa externa foi tomada para garantir que o curta-metragem tivesse maior alcance, mesmo que isso significasse perder o controle sobre a obra. Esse exemplo evidenciou a tensão entre visibilidade, impacto e apropriação dos resultados.

Um tema recorrente foi a necessidade de clareza sobre os padrões de divulgação dos resultados, tanto legais quanto culturais. Existem protocolos institucionais e nacionais, mas muitas comunidades indígenas possuem seus próprios processos e regras sobre o que pode ser pesquisado e disseminado, bem como os locais e horários apropriados para tal. Isso implica que a ética na divulgação não pode se limitar ao cumprimento de regras formais: exige negociação, respeito e flexibilidade diante de acordos prévios e da autonomia das comunidades. No geral, os relatórios mostraram que a disseminação dos resultados não é um ato neutro, mas um processo ético que combina respeito às pessoas, reconhecimento de suas contribuições e atenção ao contexto cultural, político e jurídico onde a pesquisa é realizada.

Etapa 7. Propriedade dos dados

A discussão sobre a propriedade dos dados destacou a importância de abordar essa questão desde o início de qualquer pesquisa e de revisá-la continuamente ao longo do projeto. Vários exemplos ilustrativos foram apresentados.

Um dos participantes compartilhou as práticas usadas por um instituto de pesquisa colombiano, onde os princípios FAIR (Encontrável, Acessível, Interoperável, Reutilizável) e CARE (Benefício Coletivo, Autoridade para Controle, Responsabilidade, Ética) são implementados para gerenciamento de dados. Embora a experiência do instituto tenha sido positiva, reconheceu-se que esses princípios devem ser complementados por acordos específicos com atores locais, adaptados a cada contexto. Assim, em colaboração com uma reserva indígena na Colômbia, foi definido que a própria reserva é a publicadora dos dados no sistema nacional de informação sobre biodiversidade, decidindo quais informações são publicadas e quais são mantidas confidenciais. Esse processo é desenvolvido passo a passo em constante acompanhamento com a equipe de pesquisadores do Instituto e ajustado às particularidades culturais e regulatórias da comunidade.

Outro exemplo veio de um projeto na Guiana com armadilhas fotográficas, onde a comunidade assinou uma permissão por escrito que estabeleceu o compartilhamento dos dados, os critérios de autoria e as expectativas de participação. Durante a discussão, surgiram questões sobre o significado da propriedade compartilhada dos dados e como equilibrar a transparência com a proteção de informações sensíveis, como a localização de espécies vulneráveis. Também foram implementados mecanismos tecnológicos que permitem adiar a disponibilização de determinados dados, respeitando as decisões da comunidade e a segurança dos animais.

Um terceiro exemplo apresentado foi o estabelecimento de um banco de dados regional sobre recursos pesqueiros, gerenciado em colaboração com uma instituição acadêmica internacional. Esse banco de dados opera sob um modelo contributivo aberto, mas adaptado para garantir a segurança e a rastreabilidade dos dados. Atualmente, mecanismos estão sendo desenvolvidos atualmente para reconhecer a autoria daqueles que contribuem, para explicitar o crédito e a visibilidade dos pesquisadores e comunidades participantes sejam explícitos.

Em conjunto, os casos demonstraram que a propriedade dos dados não pode ser definida de forma uniforme: requer acordos claros, negociação constante, adaptação aos contextos locais e consideração ética dos direitos das comunidades e participantes envolvidos. A propriedade compartilhada e a gestão responsável dos dados são essenciais para fortalecer a confiança, a transparência e a colaboração na pesquisa.

A Tabela 6 resume os principais dilemas éticos apresentados pelos participantes em cada uma das etapas da pesquisa.

Tabela 6. Dilemas éticos em diferentes etapas do processo de pesquisa

Etapa da investigação	Dilemas éticos identificados	Principais aprendizados / Considerações
Formação de grupos e definição de perguntas	Exclusão de atores locais, legitimidade da pesquisa, respeito ao conhecimento tradicional	A formulação das perguntas deve incluir todos os atores relevantes. Parar ou ajustar a investigação é uma forma de respeito e legitimidade.
Coleta de dados	Conflitos entre pesquisadores, assédio, respeito às comunidades, bem-estar animal, biopirataria, confidencialidade, biossegurança	A ética vai além dos protocolos escritos. Regras claras de respeito e segurança fortalecem a qualidade dos dados e a convivência. Adaptar protocolos de acordo com o contexto local é fundamental.
Disseminação dos resultados	Autoria, visibilidade das contribuições locais, sensibilidade cultural da informação	Diálogo desde o início sobre autoria e formas de disseminação. A ética exige flexibilidade e adaptação de acordo com a sensibilidade da informação e os acordos com as comunidades.
Propriedade dos dados	Propriedade compartilhada, direitos de dados, publicação responsável, proteção de informações sensíveis	Discussão da propriedade dos dados desde o início. Estabelecimento de acordos claros de propriedade compartilhada, permissões e reconhecimento de contribuições. Adaptação das práticas aos contextos culturais e legais.

DIA 4: LIÇÕES APRENDIDAS E PRÓXIMOS PASSOS COLETIVOS

O quarto dia começou com uma pergunta aberta do facilitador sobre para onde na Amazônia os participantes levariam outras pessoas e por que. As respostas abrangeram territórios muito diversos, desde florestas nubladas e rios de águas negras até praias fluviais, reservas indígenas e áreas protegidas. No entanto, as respostas também compartilharam elementos comuns: uma profunda conexão emocional com as paisagens, a riqueza da biodiversidade (aves, primatas e grandes mamíferos), a presença da água como eixo do território e a memória histórica e cultural dos lugares. Várias pessoas destacaram tanto os desafios naturais e de conservação, quanto o valor espiritual e comunitário desses espaços.

Figura 18. Participantes durante a atividade do último dia do workshop

1. Lições aprendidas

Após revisar os objetivos gerais do workshop e a pauta do dia, o facilitador repassou as instruções da atividade seguinte. Para esta atividade, cada participante teve cinco minutos para responder individualmente à pergunta: *qual é o conhecimento que você leva desses três dias que tornará seu trabalho mais inovador, com mais impacto e inclusivo?* Posteriormente, foi aberto um espaço mais amplo para que as pessoas se encontrassem conforme seu país e compartilhassem suas reflexões.

Bolívia:

O grupo boliviano destacou a importância do uso adequado e ético de tecnologias, como armadilhas fotográficas, especialmente por sua capacidade de mostrar em tempo real o que está acontecendo na floresta. Eles também destacaram como a pesquisa é fortalecida quando trabalha de forma interdisciplinar, mesmo dentro das próprias ciências sociais. Eles mencionaram que em seu país há uma forte limitação nos recursos humanos, com poucos doutorandos e múltiplas

deficiências na educação universitária, além da ausência de instituições que formalizem o treinamento de pessoal técnico de campo. Nesse sentido, eles ressaltaram a necessidade de fortalecer as capacidades dos atores locais. Para entender o impacto, enfatizaram que é fundamental atender às aspirações e necessidades locais, por exemplo, em processos como a alocação de áreas protegidas, e ter clareza sobre o que as comunidades com as quais trabalham esperam.

Outro ponto importante mencionado é que, embora muita informação seja gerada no país, ela provém principalmente de organizações não governamentais e não de universidades, o que mostra a necessidade de construir pontes entre os dois setores. Também foram mencionados avanços em novas formas de disseminação de resultados, assim como a urgência de inovar em questões de propriedade intelectual, consentimento prévio e informado e a ratificação do Acordo de Escazú, que implica uma reflexão interna sobre o que significa propriedade intelectual nesses contextos.

Por fim, destacou-se que, para fortalecer os três I, é essencial construir conexões entre pesquisadores que frequentemente convergem nos mesmos territórios, mas onde formas de trabalhar de forma articulada ainda não foram estabelecidas. Levando em conta essa observação, os participantes da Bolívia descobriram que o workshop serviu justamente como um espaço de articulação, o que abriu oportunidades para colaboração e gerou novas ideias para trabalhar juntos no futuro.

Colômbia:

O grupo colombiano enfatizou a necessidade de envolver diferentes atores em todas as etapas da pesquisa. Eles apontaram que, desde o início, é essencial realizar conversas claras sobre o tratamento e a propriedade dos dados. Esses acordos devem ser estabelecidos desde as primeiras abordagens, com as diferentes partes envolvidas, ou questionados durante o processo de investigação. Eles também destacaram a importância de integrar dados sociais com dados das ciências naturais, o que implica desenvolver metodologias que permitam articular ambos os tipos de informação.

Eles também refletiram sobre como acertar os três i's na prática diária, destacando que a inclusão geralmente é a mais difícil de implementar. Em relação à divulgação dos resultados, o grupo concordou que é necessário ir além da produção de artigos acadêmicos e explorar outros caminhos, criando produtos nas línguas das comunidades locais, sem tecnicidades e em formatos mais compreensíveis. Eles reconheceram, no entanto, a dificuldade de conciliar múltiplas expectativas, especialmente em um contexto marcado por tempos institucionais e burocracias complexas, que frequentemente limitam as possibilidades reais de integrar diferentes atores nos processos de inovação.

Além disso, a importância da transparência, da reflexão constante e da autocrítica foi discutida para reconhecer até onde é possível ir em termos de participação, a fim de não gerar expectativas que não podem ser atendidas em certos projetos com orçamentos e tempo limitados. Isso deve ser estabelecido mediante uma comunicação aberta, onde limites claros possam ser definidos com base em princípios éticos.

Do ponto de vista das ciências sociais, destacou-se que grande parte da pesquisa ainda é dominada por abordagens naturais e biológicas, focadas em dados estatísticos e medições. Com base em experiências de trabalho comunitário, a possibilidade de integrar dados biológicos com dados sociais desde o início foi destacada, reconhecendo que, embora muitos processos locais estejam diretamente ligados à conservação, esses vínculos nem sempre são explicitados em termos científicos.

O principal aprendizado relatado foi a importância de construir pontes entre os dois tipos de conhecimento, sem perder de vista o fato de que, nos territórios, as questões técnicas nem sempre são relevantes, mas as conexões com a vida cotidiana.

Figura 19. Participantes da Colômbia refletindo sobre as lições aprendidas

Peru:

O grupo destacou como um aprendizado inicial a importância de aprender com as experiências de outras pessoas. Eles concordaram que não existe um cenário ideal para pesquisa e que os projetos devem ser moldados ao longo do caminho, reconhecendo tanto seu escopo quanto suas limitações. Foi mencionado que, embora em alguns casos haja progresso na conservação dentro de estações ou reservas, nem sempre há disposição das comunidades vizinhas em se conectarem, o que as obriga a priorizar componentes específicos e tomar decisões estratégicas.

A necessidade de adotar o pensamento sistêmico desde o início surgiu fortemente, entendendo que os focos de interesse estão inter-relacionados com outros elementos do território. Eles também refletiram sobre os paradigmas a partir dos quais a pesquisa é realizada, questionando como cada projeto está sendo inovador, inclusivo e gerando impactos. Destacou-se o papel das pessoas mediadoras que facilitam os laços entre diferentes atores, assim como a importância de não deixar que as conexões criadas em espaços como este sejam diluídas, mas de mantê-las ao longo do tempo.

Outra questão chave apontada foi a necessidade de questionar a posição de onde se chega ao território, reconhecendo que muitas vezes se entra com um senso de superioridade moral, e que é essencial estar disposto a que o aprendizado seja bidirecional e não unilinear. Por fim, o valor da interdisciplinaridade foi ressaltado e uma dimensão adicional foi adicionada: a garantia que a pesquisa tenha impacto político e não permaneça apenas no campo acadêmico.

Guiana:

Esse grupo destacou o interesse em fortalecer as metodologias de pesquisa, incluindo o trabalho no dossel florestal, bem como o desenvolvimento de novas capacidades técnicas, como DNA ambiental e outras ferramentas de inteligência artificial, acompanhadas pela criação de laboratórios locais que permitam a análise de dados nos mesmos territórios, evitando o direcionamento de lógicas extrativas no processo de pesquisa.

Eles também identificaram a comunicação como uma área-chave a ser fortalecida dentro das equipes, para que a informação flua de forma mais adequada e possam gerar relacionamentos mais horizontais.

Também foi discutida a importância de escalar os resultados e conectar diferentes pontos da Amazônia, a fim de construir uma compreensão mais regional que complemente os estudos locais e nos permita ver a diversidade de condições no território.

Por fim, foi enfatizado que não é suficiente disseminar resultados, mas é fundamental compartilhá-los em espaços mais íntimos e diretamente. Isso permite a abertura de espaços para que outros atores, especialmente aqueles que estiveram envolvidos de alguma forma no processo de gerar perguntas e coletar dados, possam interpretá-las e reagir a elas.

Brasil:

O grupo destacou como uma de suas principais lições a necessidade de prestar maior atenção à natureza urbana. Foi mencionado, por exemplo, que em ambientes urbanos de cidades amazônicas como Tefé, há uma alta diversidade biológica em ambientes urbanos que ainda não foi suficientemente estudada. Em um contexto como esse, a ciência colaborativa pode ser um caminho-chave para enfrentar essa lacuna.

O valor da composição diversificada do grupo, com equilíbrio de gênero e participação indígena e não indígena, também foi destacado, o que permitiu discussões muito ricas sobre os três "i"s: inovação, impacto e inclusão. Vozes indígenas apontaram que, embora haja uma experiência muito profunda no cuidado do território, que começa a ser cada vez mais reconhecida em diferentes áreas de discussão, as discussões continuam sendo guiadas por estruturas ocidentais. Em outras palavras, embora reconheçam a importância das discussões e reflexões que ocorreram durante os dias do workshop, elas são consideradas como seguindo uma matriz de pensamento positivista que, por exemplo, separa o ser humano da natureza, a terra do céu. A partir das visões indígenas do mundo, essa fragmentação não existe: o ser humano faz parte da natureza. Essa tensão foi evidente, em particular, na forma como os exercícios sobre os três "i"s" e a reflexão sobre dilemas éticos eram formulados, quando as etapas da pesquisa respondiam às lógicas ditadas pelo método científico. A forma como os resultados foram apresentados, por exemplo, por meio de pôsteres, também foi

mencionada como outra expressão dos formatos acadêmicos ocidentais que nem sempre dialogam com outras formas de produzir e compartilhar conhecimento.

A partir disso, enfatizaram que há a necessidade de repensar as ferramentas de inovação, impacto e inclusão a partir das próprias matrizes de pensamento indígenas, reconhecendo que não existe uma única maneira de conceber essas categorias. A importância de abrir debates entre visões de mundo foi levantada como um passo necessário para situar os três "i's" em contextos específicos. Nesse sentido, ciência e pesquisa podem funcionar como espaços para o diálogo intercultural.

Por fim, destacou-se a centralidade dos povos indígenas no Brasil, especialmente na Amazônia, onde eles representam uma proporção significativa do território. Esses povos não precisam se tornar conservacionistas ou ecologistas, pois muitas de suas práticas historicamente foram formas orgânicas de conservação. É a partir dessa própria cosmologia que inovação, impacto e inclusão devem ser pensados.

Figura 20. Participante compartilhando em plenária sua reflexão sobre as lições aprendidas

2. Aprendizado compartilhado: o que trazemos e o que levamos

Os facilitadores propuseram duas perguntas aos participantes: primeiro, *qual prática inovadora vocês levam do workshop?* E então, *qual prática inovadora você trouxe para o workshop?* Cada participante respondeu em uma rodada rápida, compartilhando suas ideias de forma concisa. A Tabela 7 resume essas respostas, organizando-as por categorias temáticas para facilitar a visualização de padrões comuns e destacar a diversidade de abordagens para inovação, inclusão, impacto, tecnologia, ética e governança nos processos de pesquisa e colaboração.

Tabela 7. Reflexões sobre práticas inovadoras que levamos do workshop e que trouxemos

Categoria	Prática inovadora que levamos para casa	Prática inovadora que trouxemos
Tecnologia / Métodos	Uso da Inteligência Artificial para auxiliar na formulação de projetos, com uso de armadilhas fotográficas, DNA ambiental, e ferramentas para coleta rápida de informações	Métodos caninos para monitoramento, DNA ambiental, ferramentas tecnológicas para participação cidadã
Inclusão/Participação	Integração da ciência indígena e tradicional, criação conjunta com comunidades, inclusão de afetos, e diálogo constante	Projetos colaborativos com comunidades, treinamento de jovens indígenas e universitários, e ciência cidadã
Integração do conhecimento	Integração de dados sociais e biológicos, interdisciplinaridade	Conexão entre porta-vozes, integração de visões de mundo, e integração da cidade e da natureza
Ética / Governança	Aplicar os três "i's" mais o "e" de ética em cada projeto e humanização da ciência	Caixa de Ferramentas de Ética em Dados, Definição da Propriedade dos Dados desde o início da pesquisa, e aplicação de Protocolos de Governança Comunitária
Alcance / Comunicação	Podcast com jovens, uso da arte e compartilhamento dos conhecimentos indígena	Guias ilustrados em língua local, arte e pedagogia em ciências, e comunicação inclusiva
Inovação conceitual	Mudança de paradigma, e desfragmentação da ciência	<i>Design thinking</i> , <i>escalonamento reflexivo</i> , abordagens de inovação contextualizada

Durante o intervalo e os lanches, os participantes foram convidados a se conectar com aqueles com quem têm interesse em compartilhar mais informações sobre seus projetos e pesquisas, ou com quem desejam forjar colaborações no futuro.

3. Reflexões finais das líderes temáticas

Ao final do workshop, as líderes temáticas compartilharam suas impressões sobre os aprendizados, complexidades e desafios de trabalhar na região amazônica. A profundidade e a intensidade dos três dias foram destacadas, onde cada participante contribuiu com conhecimentos, experiências e perspectivas únicas. Refletir sobre o que foi aprendido é difícil, comparável à complexidade da própria Amazônia, onde biodiversidade, comunidades e conhecimento científico interagem.

Destacou-se a importância de integrar os três “I’s”, inovação, inclusão e impacto, juntamente com a ética, que não se resume a formas ou protocolos, mas é uma atitude que deve acompanhar todo o processo: desde a formulação dos projetos até a coleta, análise e disseminação dos dados. A ética também se estende ao reconhecimento da propriedade dos dados, confidencialidade e equidade na participação dos atores locais, bem como na relação com as comunidades indígenas e camponesas.

A experiência mostrou que a conservação não pode ser pensada apenas pela proteção de espécies ou ecossistemas, mas deve incluir a compreensão dos problemas, as aspirações e as visões de mundo das pessoas que habitam a região. O valor das conexões humanas e do conhecimento como motor para fortalecer a colaboração, inovação e pesquisa com impacto foi enfatizado. Essas conexões incluem tanto trabalhos interdisciplinares quanto a integração de conhecimentos biológicos, sociais, culturais e tecnológicos. A abertura a visões de mundo diversas, especialmente as indígenas, é crucial para repensar a inovação e a inclusão a partir de perspectivas diferentes da ciência ocidental, considerando que o ser humano e a natureza estão intrinsecamente conectados.

Figura 21. Reflexão das líderes temáticas

Destacou-se a necessidade de uma mudança de paradigma: ouvir e aprender com comunidades, povos indígenas e práticas locais, evitando a visão de superioridade que às vezes é carregada pelos cientistas conservacionistas externos. Criação conjunta, confiança e diálogo constante são ferramentas essenciais. A inovação também pode surgir do artístico, do emocional e do tecnológico. Foi mencionado que a conservação pode incluir espaços urbanos, onde a natureza existe e pode ser estudada e protegida.

Também foi destacada a importância da interdisciplinaridade, da experimentação com novas metodologias e tecnologias (como eDNA, armadilhas fotográficas ou inteligência artificial) e da integração de processos participativos colaborativos que envolvam ativamente a comunidade. Foi reconhecido que os projetos exigem flexibilidade e adaptação aos contextos locais, considerando as limitações de recursos, a burocracia e os diferentes níveis de treinamento dos atores envolvidos.

Por fim, valorizou-se a riqueza de trabalhar com uma diversidade de línguas, culturas, formações acadêmicas e experiências, que permitem a construção de redes de colaboração e solidariedade regional. A reflexão concluiu que a conservação não é apenas um ato técnico, mas um exercício ético e social complexo, que exige escuta, aprendizado, criação conjunta e manutenção da abertura a novas formas de conhecimentos e interação com o meio ambiente.

4. Produtos da oficina e próximos passos coletivos

A equipe organizadora explicou que, a partir do registro detalhado dos workshops, vários produtos estão sendo gerados que serão compartilhados com os participantes nos próximos meses. Dessa forma, cada um dos workshops realizados ao longo do projeto terá: um relatório detalhado das atividades e discussões que ocorreram ao longo dos três dias, um resumo executivo, um vídeo da reunião, um grupo de WhatsApp para manter a comunicação e um gráfico resumo do workshop. Além disso, está sendo planejado o compartilhamento de fotos dos participantes e dos pôsteres apresentados durante as atividades.

Foi destacado que a elaboração desses produtos levou tempo, pois busca equilibrar rapidez com qualidade e rigor. A participação e o conhecimento fornecidos por todos os participantes foram apreciados, que serão reconhecidos como colaboradores no relatório detalhado e no resumo executivo. A importância de esses documentos não estarem "mortos", mas servirem como base útil para futuras referências, apoio ao desenvolvimento de ideias e continuidade dos projetos foi ressaltada. Para fortalecer a legitimidade e facilitar seu uso acadêmico, os relatórios e o resumo executivo receberão um número do DOI, permitindo que sejam citados em pesquisas futuras. Por fim, foi mencionado que a próxima sessão sobre os próximos passos discutirá de forma mais concreta como essas informações serão usadas e compartilhadas.

Figura 22. Participantes do workshop durante a discussão em plenária

Por outro lado, em relação ao trabalho nos **próximos passos**, o principal objetivo foi gerar um espaço no qual os participantes pudessem tomar a iniciativa sobre o futuro do grupo e das redes que foram consolidadas durante o workshop, reconhecendo a necessidade de não criar expectativas irreais em termos de ações de curto prazo. Os organizadores enfatizaram que, embora haja apoio logístico e acompanhamento, a decisão sobre o que fazer e como manter a rede está principalmente nas mãos dos participantes.

Foi aberta uma dinâmica de brainstorming em duplas e em plenária, na qual os participantes compartilharam propostas sobre como dar continuidade ao trabalho coletivo. Entre as ideias estavam o desenvolvimento de artigos científicos documentando experiências de participação comunitária e metodologias de pesquisa, o uso de podcasts para disseminar experiências inovadoras de conservação, a criação de um clube do livro de artigos sobre a Amazônia e a troca de metodologias participativas para construir confiança entre diversos atores. Foi discutida a possibilidade de formar grupos de trabalho temáticos menores, que poderiam focar em aspectos específicos como conhecimento indígena, ciência participativa ou uso de tecnologias.

A partir dessas discussões, decisões concretas foram definidas para os próximos passos. Para começar, foi proposto organizar uma série de cinco webinars ao longo do próximo ano sobre diferentes temas:

- a) Inteligência artificial aplicada à pesquisa em conservação
- b) Pesquisa participativa e diálogo do conhecimento
- c) Uso de armadilhas fotográficas nas copas
- d) Ciência para tomada de decisão em áreas protegidas
- e) Ética de dados e ferramentas de ciência participativa.

Cada webinar terá uma pessoa responsável e poderá ser aberto para um público mais amplo, com a possibilidade de interpretação virtual e gravação das reuniões. Além disso, foi proposto manter o grupo do WhatsApp ativo para compartilhar informações, conexões, e oportunidades de financiamento, além da possibilidade de organizar oficinas adicionais ou reuniões virtuais de acordo com os interesses e disponibilidade dos participantes. A ideia central foi consolidar as relações iniciadas de networking e colaboração, garantindo que os produtos dos workshops, relatórios, resumos executivos e pôsteres possam ser apresentados e usados pelos participantes em seus respectivos contextos, incluindo a possibilidade de interagir com autoridades locais ou tomadores de decisão em cada país.

Figura 23. Participantes do workshop durante a plenária

Sobre o projeto 'Poder das Conexões'

O projeto "Poder das Conexões" é liderado pelo Programa de Conservação e Desenvolvimento Tropical (TCD) do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade da Flórida (UF), em parceria com a Fundação Gordon e Betty Moore. "Aprendendo lições e fortalecendo coalizões para a conservação da Amazônia" está no centro deste projeto, que busca conectar as pessoas e desenvolver colaborativamente caminhos para a conservação duradoura da Pan-Amazônia. Este projeto é financiado pela Fundação Gordon e Betty Moore por meio de GBMF13270 bolsas.

Sobre o TCD

A missão do Programa de Conservação e Desenvolvimento Tropical (TCD) é conectar teoria e prática para promover a conservação da biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais e o bem-estar humano nos trópicos e além. O TCD é um programa de pesquisa e treinamento do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade da Flórida, com 10 professores titulares e aproximadamente 100 professores afiliados em todo o campus. O programa tem uma longa história de colaboração com organizações parceiras na Amazônia e redes de apoio de profissionais de conservação comprometidos com o desenvolvimento sustentável.

Sobre a Fundação Moore

A Fundação Gordon e Betty Moore promove a descoberta científica, a conservação ambiental e o caráter especial da Área da Baía de São Francisco. Desde 2001, sua Iniciativa Andes-Amazônia ajudou a conservar mais de 400 milhões de hectares na Amazônia. Até 2031, a iniciativa visa garantir que 70% do bioma amazônico (cobertura florestal) e dos ecossistemas de água doce que o sustentam estejam sob gestão e conservação eficazes. Visite Moore.org e siga [@MooreFound](https://twitter.com/MooreFound) para mais informações.

ANEXO

A. Agenda completa e detalhada do workshop

Objetivos:

1. Crie uma comunidade entre os participantes
2. Impulsionando o pensamento sobre inovações no processo de pesquisa
3. Troca de experiências: Métodos/ferramentas, lições aprendidas e sucessos
4. Discuta as melhores práticas éticas
5. Planeje os próximos passos

Dia 0 - Sessão de Introdução

Tempo	Atividade	Detalhes
19:00	Observações de boas-vindas de Corine Vriesendorp, Diretora Científica da ACCA	Corine Vriesendorp deu as boas-vindas aos participantes e apresentou a equipe da ACCA que apoia o evento.
19:15	Observações de boas-vindas de Karen Kainer, Professora, UF/TCD - POC	Karen Kainer, UF – TDC – Power of Connection, participou e deu as boas-vindas aos participantes para o workshop.
19:30	Introdução aos Líderes Temáticos	Karen Kainer apresentou as Líderes Temáticas: Myriam e Marisol.
	Introdução à Equipe de Facilitadores	Karen também apresentou a equipe de facilitadores: Jon Dain (UF-TCD) e Pamela Montero (consultora independente).
19:45	Introdução ao restante da equipe UF/TCD – POC	Karen Kainer apresentou os demais membros da equipe aos participantes, indicando seu papel e filiação: Bette, Pilar, Vanessa Luna, Johanna Espin e Ana Garrido.
	Apresentando os Três Temas que os participantes trabalharão durante o workshop	Jon Dain apresenta aos participantes os três temas que eles irão trabalhar: <i>Traga uma ideia ou prática inovadora</i> <i>Saia com uma ideia ou prática inovadora</i> <i>Faça uma conexão nova e útil</i>
20:00	Compartilhando um Resumo de Projeto POC (Linha do Tempo)	Karen Kainer compartilhou com os participantes os eventos dinâmicos e principais e o propósito geral do projeto Power of Connections.

Tempo	Atividade	Detalhes
20:15	Apresentando os objetivos do workshop.	Apresentamos e esclarecemos os objetivos: <i>Crie comunidade entre os participantes</i> <i>Avançando o pensamento sobre inovação no processo de pesquisa na Amazônia</i> <i>Fale sobre melhores práticas éticas</i> <i>Discussão/Planeje Próximos Passos</i>
20:30	Apresentação de objetos simbólicos e mapa	Pedimos aos participantes que apresentassem o objeto simbólico que trouxeram de seu território, local de origem ou instituição. Os objetos foram exibidos em um local visível durante toda a reunião. Também pedimos aos participantes que coloquem seu lugar na Amazônia, onde trabalham, vivem ou nasceram.
20:45	Informações finais e finais para os próximos dias	Vanessa Luna encerrou a noite e deu uma visão sobre a dinâmica da refeição do dia seguinte. Os participantes também foram convidados a assinar o formulário de liberação por meio de foto e vídeo.
21:00	Jantar	

Dia 1

Tempo	Atividade	Detalhes
8:00 da manhã	Bem-vindo	Durante a recepção, garantimos que os participantes se sintam conectados e desenvolvam um senso de esforço coletivo e colaboração. Pedimos aos participantes que mudassem de posição para sentar-se. Dessa forma, eles podiam interagir com diferentes participantes. Introduzimos o flipchart "Eureka", onde eles podiam compartilhar ideias inovadoras. Como grupo, conversamos sobre regras de manutenção para ter uma interação respeitosa.

Tempo	Atividade	Detalhes
9:00	Pensamento avançado: definindo termos-chave e conceitos: <i>Inovação, Impacto e Inclusão</i>	<p>Durante essa etapa, os participantes foram convidados a responder às seguintes <i>perguntas-chave</i>: "<i>Na pesquisa de conservação amazônica, o que significa inovação para você?</i>"</p> <p>O objetivo dessa atividade era conceituar a inovação. Após a conceituação individual, os participantes formaram pequenos grupos e depois participaram em plenário.</p> <p>Esse processo simplificou contribuições e construiu a partir da perspectiva individual rumo a uma compreensão coletiva de conceitos complexos como <i>inovação, impacto e inclusão</i>.</p>
10:30	Pausa	
10:50	Continue: Avance em pensamento.	<p>Eles foram questionados com as seguintes perguntas: "<i>Na sua experiência, o que torna a pesquisa na Amazônia impactante?</i>", e "<i>Na sua experiência, o que torna a pesquisa sobre a Amazonia inclusiva?</i>"</p> <p>Cada pergunta era refletida em grupos e depois compartilhada na íntegra.</p>
11:50	Reflexões de líderes temáticos	Marisol e Myrian compartilharam em plenária suas reflexões baseadas no trabalho e no esforço coletivo dos participantes.
13:00	Alimentação	
14:45	Equipe de introdução de tradutores profissionais	A equipe de tradutores profissionais também foi apresentada. Os tradutores mostraram a dinâmica e o uso dos equipamentos.
15:00	Troca de experiências: Preparação de pôsteres	<p>Os participantes foram convidados a criar e compartilhar cartazes para apresentar iniciativas inovadoras, impactantes e inclusivas.</p> <p>Os participantes receberam tempo e recursos para expandir sua criatividade.</p>
16:30	Pausa	

Tempo	Atividade	Detalhes
16:50	Experiências de Intercâmbio: Mercado / Atividade de Mercado	<p>Durante essa atividade, os participantes colocaram seus cartazes nas paredes. Depois, eles se revezavam em grupos para apresentar seus cartazes.</p> <p>Durante a apresentação, eles podiam responder perguntas, apresentar suas descobertas e fazer conexões. Além disso, refletiram sobre como sua pesquisa foi inovadora, impactante e inclusiva. Isso foi destacado nos cartazes.</p> <p>Os participantes foram convidados a colocar seus nomes em cartazes que queriam para fortalecer a conexão.</p>
18:00	Encerrando o dia	<p>Fizemos um resumo diário, destacando no que os participantes trabalharam. Além disso, foram apresentados os objetivos do workshop e como temos abordado esses objetivos.</p> <p>Vanessa Luna encerrou o dia fornecendo informações sobre o jantar e questões logísticas.</p>

Dia 2

Tempo	Atividade	Detalhes
8:00 da manhã	Bem-vindo	<p>Durante a recepção, garantimos que os participantes se sentissem conectados e desenvolvessem um senso de esforço coletivo e colaboração.</p> <p>Compartilhamos um resumo do dia anterior e revisamos a agenda do dia.</p>
9:00	Continue com Experiências de Intercâmbio: Mercado	Os participantes continuam apresentando seus cartazes e criando uma comunidade.
10:30	Pausa	
10:50	Discuta as considerações éticas que enfrentou e como as resolveu (2).	Pedimos aos participantes que se dividam em grupos, conforme preferirem, mas de acordo com as etapas do processo de pesquisa, previamente identificadas. Em todos os grupos,

Tempo	Atividade	Detalhes
		pedimos atenção especial às considerações éticas e a como elas as resolvem, utilizando uma abordagem de estudo de caso. Os participantes formaram grupos e depois compartilharam essas experiências em plenária.
13:00	Alimentação	
14:45	A discussão sobre considerações éticas continua (2).	(continuação)
16:30	Pausa	
16:50	Continue a discussão sobre considerações éticas (3).	(continuação)
18:00	Encerrando o dia	Os facilitadores encerraram o dia e ofereceram diretrizes gerais para o dia seguinte (horários) e horários das refeições.

Dia 3

Tempo	Atividade	Detalhes
8:00 da manhã	Bem-vindo	Durante a recepção, garantimos que os participantes se sentissem conectados e desenvolvessem um senso de esforço coletivo e colaboração. Compartilhamos um resumo do dia anterior e revisamos a agenda do dia.
9:00	Lições aprendidas	Os participantes refletiram sobre suas pesquisas utilizando os três temas-chave: inovação, impacto e inclusão. Eles responderam à pergunta orientadora: <i>Que conhecimento ou percepções tornarão seu trabalho mais inovador, impactante e inclusivo?</i> A atividade começou com reflexão individual, seguida por discussões em pequenos grupos por país, e concluiu em plenária.
10:30	Pausa	
10:50	Trabalhando no poder das conexões	Pedimos aos participantes que conversassem com alguém com quem gostassem de fortalecer

Tempo	Atividade	Detalhes
		a conexão a partir da apresentação do pôster. Era um espaço não estruturado para os participantes se conectarem e discutirem temas de interesse que levaram à criação de conexões poderosas.
11:20	Trabalhando nas ideias que eles pegam e trazem para o workshop	Pedimos aos participantes que escrevessem as seguintes perguntas em cartões individuais: <i>Qual ideia vocês estão levando do workshop?</i> <i>Qual ideia você trouxe para o workshop?</i> Pedimos que escrevessem em cartões individuais e depois os colocassem organizados de acordo com: <i>"Ideias que você está pegando do workshop"</i> e <i>"Ideias que você trouxe para o workshop"</i> . As cartas foram apresentadas em plenária.
12:20	Reflexão e destaques por líderes temáticos.	Myrian e Marisol compartilharam suas ideias dos workshops, cartazes e outras atividades de reflexão.
13:00	Alimentação	
14:45	Próximos passos	Karen e Vanessa compartilharam os próximos passos do projeto Power of Connections, incluindo produtos e eventos esperados.
15:15	Possibilitando Espaços para o Poder das Conexões se Desdobrarem	Criamos um espaço para que os participantes liderem iniciativas ou ações relacionadas ao projeto POC. Perguntamos a eles: <i>"O que vocês querem fazer com esse grupo?"</i>
16:30	Pausa	
4:50	Galeria Walk	
17:10	Avaliação da oficina	Vanessa Luna compartilhou uma pesquisa online com os participantes.
17:30	Conclusões	
18:00	Encerramento do dia	